

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ
XLII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

**«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
В XXI ВЕКЕ»**

**DIGEST
XLII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE**

**«CONCEPTUAL
DEVELOPMENT OF
ECONOMIC SCIENCE IN
THE XXI CENTURY»**

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XLII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
В XXI ВЕКЕ»
(17 ноября 2015г.)**

г. Москва - 2015

© Аналитический центр «Экономика и финансы»

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Сборник публикаций Аналитического центра «Экономика и финансы» по материалам XLII международной научно-практической конференции: «Концептуальное развитие экономических наук в XXI веке» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Аналитический центр «Экономика и финансы», 2015. –80с.
ISSN: 0869-1296

Тираж – 300 экз.

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:

Аналитический центр «Экономика и финансы»

Электронная почта: science-economy@moscowcef.ru

Официальный сайт: <http://www.moscowcef.ru>

Содержание
БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Ермакова О.А. ГЕНЕЗИС СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ.....	4
Кануш Ахмед, Аль Махзуми Хассан Мохаммед Хассан НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ	7
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ	
Алцыбеев А.А., Санович М.А. ВЛИЯНИЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	13
Шкаева А.Г., Зенкина Е.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.....	17
МЕНЕДЖМЕНТ	
Doszhan R.D. THE MODEL OF PROJECTS RISK MANAGEMENT IN SMES OF KAZAKHSTAN	20
МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ	
Izumov A.I. INCOME DISTRIBUTION DIFFERENCES IN TRANSITION ECONOMIES.....	25
ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА	
Муллагулова Г.А. ЭТИЧЕСКАЯ СТОРОНА БИЗНЕСА В МАРКЕТИНГЕ.....	29
Санан Исфандияр оглу Алиев ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В МАРКЕТИНГОВЫХ КАНАЛАХ, СТРУКТУРА И АНАЛИЗ ДИСТРИБУЦИОННЫХ РАСХОДОВ	32
ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ	
Бохан Т.И. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ	43
Будько С.А. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ.....	46
Гамукин В.В. ТРАЕКТОРИИ БЮДЖЕТНОГО РИСКА	49
Скобельцев Н.В. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ ПРИ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (НА ПРИМЕРЕ Г.МОСКВЫ).....	53
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ	
Деревянко В.М., Беспалова О.В. ПРЕДПОСЫЛКИ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ	57
Сливинский Д.В., Фомина И.А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	60
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ	
Матрошилова М.С., Александрова Ж.П. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ.....	64
Мохаммад Тарик Жассим Мохаммад К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЗДАНИЮ МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ	68
Мхейян М.О. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ НА СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИКУ РОССИИ ...	75
Смирнов В.В. К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКАЦИИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	77

Ермакова О.А.

аспирант, ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)»

ГЕНЕЗИС СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

В условиях введения санкций со стороны США и Евросоюза перед Российской экономикой стоит задача максимального сохранения достигнутых ранее темпов роста экономического развития, а также интеграции экономики Крыма.

По оценке Минэкономразвития, условия кредитования будут ухудшаться, а ограничение доступа к мировым финансовым рынкам значительно снижает активность организаций, что приводит к замедлению роста экономики, и повышению цен на внутреннем рынке.¹

Именно в таких жестких условиях организации нуждаются в четко выстроенной информационной системе, позволяющей оперативно принимать решения – управленческом учете, и его неотъемлемой части – системе бюджетирования.

Термин "бюджетирование" в российской практике учета остается сравнительно молодым, о чем свидетельствует отсутствие единого подхода к его определению. Однако, система бюджетирования уходит своими корнями глубоко к средневековой Европе, где в рамках камеральной бухгалтерии, она означала "совокупность учетных приемов". Так Г.Альтерман, крупный исследователь по перспективному планированию и прогнозированию в сельском хозяйстве, указывает, что: "Камеральная бухгалтерия имеет целью схематическое, легко контролируемое извне определение хода производства, посредством заранее фиксируемого ассигнования статей сметы (бюджета). Центральная администрация, учитывая экономическую ситуацию, принимает обязательный к исполнению бюджет на будущий год, которым предписывает определенную тактику руководства производством".

В своем становлении камеральная бухгалтерия прошла три этапа[2]:

1. Старая камеральная бухгалтерия господствовала с XII в. до середины XVIII в.. Ее сущность сводилась к тому, что в центре внимания бухгалтеров, находился учет доходов и расходов денежных средств.

2. Появление новой камеральной бухгалтерии связывают с именами австрийских ученых М. Пуэхберга и И. Шротта. Именно на этом этапе происходит первое упоминание системы бюджетирования, а именно, - основное направление учета сводилось к составлению и контролю сметы (бюджета) доходов и расходов. Каждый вид доходов и расходов представляет строго определенную статью, и бухгалтер контролировал,

¹ <http://politrussia.com/ekonomika/rossiyskaya-ekonomika-v-usloviyakh-sanktsiy-404>

как хозяйственник соблюдает имеющийся у него финансовый план-бюджет.

3. Начиная с середины XIX века дальнейшее развитие камеральной бухгалтерии происходило в направлении синтеза камерального и двойного учета (Ф. Вилла и А. Тонциг), хотя многим в то время это казалось невозможным (М. Рива).²

Значительный вклад в разработку идеи контрольной функция бюджетов внес Ф. Гюгли. В своих работах он пытался решить проблему учета при использовании бюджета и осуществить синтез двойной и камеральной бухгалтерии. Русские ученые также внесли определенный вклад в развитие этих идей. Среди них следует отметить Л.И. Гомберга, который в бюджете видел инструмент планирования, выделял причинно-следственные связи в бухгалтерии, а контроль трактовал как процесс установления соответствия хозяйственной деятельности интересам организации, признавая, только предварительный и заключительный контроль. А.П. Рудановский предлагал ввести в классификацию счетов счета бюджета и пытался установить связь каждой операции с бюджетом называя этот процесс бюджетированием.

Однако, в то время эти идеи, несмотря на свою прогрессивность, оказались не востребованными. Свое признание они нашли в период становления и развития бухгалтерского управленческого учета.

В XX веке – веке разработок новейших теоретических исследований в области теории и практики учета для целей управления возрастает интерес к бюджетированию. Так, после второй мировой войны изменились функции и содержание учета: понятие "учет производства" все чаще стали заменять понятием "управленческий учет", ибо упор делался на составление предварительных смет затрат, оперативном выявлении отклонений от них, систематическом анализе издержек производства и вариантах управленческих решений на базе оценки их себестоимости.

Современное понятие управленческого учета связано в первую очередь с понятием контроля, сущность которого состоит в обеспечении эффективного использования ресурсов. Оптимальное распределение ресурсов и контроль результатов работ является основной задачей бюджетирования в системе бухгалтерского (управленческого) учета. В общепринятом понимании бюджетирование - процесс согласованного планирования работы и управления деятельностью подразделений с помощью смет и экономических показателей³.

Бюджетирование, не просто детализированная смета доходов и расходов, это инструмент, позволяющая сформировать согласованную систему эффективной работы организации по различным ее направлениям,

² Золотарев С. Н. Зарубежный опыт бюджетирования как метода финансового планирования /С. Н. Золотарев // Финансы. - 2009. - N 1. - С. 69-70.

³ Андреева Н.А., Медведева В.С., Ммедведева О.В., Угримова С.Н. Методические подходы к разработке системы бюджетирования в стратегическом управлении, монография.-Р/н/Д:2014.-244с.

повысить мотивацию и согласованность действий центров ответственности.

Реализация системы бюджетирования позволят руководству⁴:

- повысить уровень информированности – аналитичность, оперативность, полноту, точность;
- ввести в практику регулярный контроль и анализ выполнения плановых показателей, анализ причин отклонения факта от плана;
- документально регламентировать процесс разработки планов, контроля их исполнения;
- получить возможность прогнозирования состояния предприятия, организовать регулярный контроль над процессами;
- повысить инвестиционную привлекательность предприятия;
- увеличить глубину координации служб управления и структурных подразделений предприятия;
- усилить связь стратегии развития компании и ее годовых планов;
- повысить финансовую прозрачность предприятия.

Кроме того, коммерческие организации внедрившие бюджетирование отмечают:

- 1) повышение функциональных характеристик и качества выпускаемой продукции;
- 2) улучшение обслуживания клиентов;
- 3) снижение операционных расходов;
- 4) улучшение использования активов.

Таким образом, потенциальная выгода от внедрения бюджетирования лежит в плоскости обеспечения более успешного решения управленческих задач. Однако вместе с теми возможностями, которое дает бюджетирование, надо понимать и его основные проблемы. Соответственно, бюджетирование можно рассматривать с двух сторон: в узком смысле этого слова, как финансовый инструмент управленческого контроля, в широком смысле этого слова, как подсистему управленческого учета, которая имеет целевую направленность и обусловленную этим задачи и функции, а также составляющие элементы: объекты, методы и организационные формы.

Список использованной литературы:

1. Андреева Н.А., Медведева В.С., Ммедведева О.В., Угримова С.Н. Методические подходы к разработке системы бюджетирования в стратегическом управлении, монография.-Р/н/Д:2014.-244с.
2. Золотарев С. Н. Зарубежный опыт бюджетирования как метода финансового планирования /С. Н. Золотарев // Финансы. - 2009. - N 1. - С. 69-70.
3. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб пособие — М.: ООО «ТК Велби», 2007.— 264 с.

⁴Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб пособие — М.: ООО «ТК Велби», 2007.— 264 с.

4. <http://politrussia.com/ekonomika/rossiyskaya-ekonomika-v-usloviyakh-sanktsiy-404>

Кануш Ахмед

Страна Ирак,

*Тульский государственный университет, г. Тула
экономический факультет, кафедра финансовый менеджмент,
специальность финансы и кредит*

Диссертант на соискание ученой степени: магистр экономики

Аль Махзуми Хассан Мохаммед Хассан

страна Ирак,

*Тульский государственный университет, г. Тула
экономический факультет, кафедра финансовый менеджмент,
специальность финансы и кредит*

Диссертант на соискание ученой степени: магистр экономики

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация

Представленная статья посвящена рассмотрению вопросов совершенствования внутреннего контроля в бюджетных учреждениях, наметившихся в последнее время новых тенденций его развития.

Ключевые слова: внутренний контроль, бюджетное учреждение, проверка, анализ, совершенствование внутреннего контроля.

NEW TRENDS IN THE INTERNAL CONTROL IN MUNICIPAL PUBLIC INSTITUTIONS

Abstract

Presented article is devoted to the improvement of the internal control issues in budgetary institutions emerging in recent years of new development trends

Keywords: internal control, budget organization, verification, analysis and improvement of internal controls.

В любой нормально работающей организации внутренний контроль был, есть и будет по определению, даже если в организации нет особого локального акта, посвященного внутреннему контролю. Общее руководство и контроль лежат на руководителе, в должностных инструкциях других работников прописано, кто за что отвечает, внутренними положениями и учетной политикой определен порядок документооборота.

Основные требования к внутреннему контролю согласно Закону от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»⁵ организация обязана организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.

Закон №402-ФЗ не описывает, как и в каком объеме должен проводиться внутренний контроль. Однако же ясно, что он должен быть достаточным для обеспечения достоверности фактов хозяйственной жизни и финансовой отчетности организации.

Минфин РФ разработал общие рекомендации для хозяйствующих субъектов по организации и осуществлению ими внутреннего контроля бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (информация Минфина России № ПЗ-11/2013).

Дано понятие внутреннего контроля как процесса, направленного на получение достаточной уверенности в том, что организация обеспечивает:

- эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;

- достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;

- соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.

Основными элементами внутреннего контроля экономического субъекта являются:

- контрольная среда;

- оценка рисков;

- процедуры внутреннего контроля;

- информация и коммуникация;

- оценка внутреннего контроля

Контрольная среда - это совокупность принципов и стандартов деятельности организации, которые определяют общее понимание внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю в организации в целом. Она отражает культуру управления учреждением и создает надлежащее отношение персонала организации к осуществлению данного контроля.

Коммуникация как элемент внутреннего контроля - это способ распространения информации, необходимой для принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля. Например, каждый сотрудник должен быть осведомлен о рисках, относящихся к сфере его ответственности, об отведенной ему роли и задачах по осуществлению внутреннего контроля и информированию руководства.

Постановка контроля за фактами хозяйственной жизни очень важна. Контроль традиционно подразделяется на предварительный, текущий и

⁵ Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

последующий. Оптимально, когда эти этапы разделены между разными работниками организации. Если санкционирование и контроль за совершением хозяйственных операций будут поручены одному должностному лицу, это может привести к ошибкам и возможным злоупотреблениям с его стороны - ведь он полностью контролирует хозяйственную жизнь, от «а» до «я». Если же в разных этапах контроля участвуют разные сотрудники, это повышает независимость и эффективность контрольных мероприятий. Для их проведения целесообразно (не обязательно, но желательно) создать комиссию по внутреннему контролю. Именно ее члены будут независимыми ревизорами.

Оценка рисков и управление ими - важная составляющая системы внутреннего контроля. Под риском понимается сочетание вероятности и последствий недостижения экономическим субъектом целей деятельности. Риски могут быть сгруппированы по следующим видам: финансовые, правовые, страновые и региональные, репутационные и др. Информация о рисках хозяйственной деятельности необходима организации для полного представления о своем финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в своем финансовом положении.

Для достижения своей финансовой стабильности организация может применять такие процедуры внутреннего контроля:

- документальное оформление (например, осуществление записей в регистрах бухгалтерского учета на основе первичных учетных документов, в том числе бухгалтерских справок; включение в бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных оценочных значений исключительно на основе расчетов);

- проверка оформления первичных учетных документов на соответствие установленным требованиям при принятии их к бухгалтерскому учету;

- санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее подтверждение правомочности совершения их. Как правило, оно выполняется персоналом более высокого уровня, чем лицо, осуществляющее сделку или операцию;

- сверка данных;

- разграничение полномочий и ротация обязанностей персонала;

- процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе физическая охрана, ограничение доступа, инвентаризация;

- надзор за правильностью осуществления сделок и операций, выполнения учетных операций, точности составления бюджетов (смет, планов), соблюдением установленных сроков составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и информационными системами (правила и процедуры, регламентирующие доступ к информационным системам, данным и справочникам, правила

внедрения и поддержки информационных систем, процедуры восстановления данных и др.).

Если основные процедуры контроля фактов хозяйственной жизни соблюдаются не формально, а хорошо проработаны, то они позволяют обеспечить высокую эффективность внутреннего финансового контроля организации в целом.

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля необходимо оформить документально на бумажном носителе и в электронном виде. Положения, касающиеся организации внутреннего контроля, являются частью учредительных и внутренних организационно-распорядительных документов организации (приказов, распоряжений, положений, должностных и иных инструкций, регламентов, методик, стандартов бухгалтерского учета).

Документами, устанавливающими правила коммуникации, могут являться: положения, графики предоставления данных и составления отчетности, должностные инструкции.

Документацию по организации внутреннего контроля необходимо регулярно обновлять. Оценивать необходимость ее обновления нужно не реже одного раза в год. Основанием для обновления документации могут являться, например, результаты непрерывного мониторинга внутреннего контроля, организационные изменения, изменения процессов и процедур работы организации⁶.

Порядок организации внутреннего контроля, в том числе обязанности и полномочия подразделений и персонала организации, определяются в зависимости от характера и масштабов ее деятельности, особенностей ее системы управления.

При организации внутреннего контроля необходимо исходить из того, что:

- внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления организации, во всех ее подразделениях;
- в осуществлении внутреннего контроля должны участвовать все сотрудники в соответствии с их полномочиями и функциями;
- полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на его организацию и осуществление.

Внутренний контроль осуществляют:

- органы управления организации;
- ревизионная комиссия (ревизор);
- главный бухгалтер или иное должностное лицо организации, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
- внутренний аудитор (служба внутреннего аудита);

⁶ Сонин А. Зачем компании внутренний аудит? // Управление компанией. 2012, № 10.С.9

-специальные должностные лица, специальное подразделение организации, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля, предусмотренного иными федеральными законами;

-другой персонал и подразделения организации.

При организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни организация должна руководствоваться требованием рациональности.

Рассмотрим новые тенденции внутреннего аудита. Роль внутреннего аудита в последнее время изменилась. Сейчас от него ожидается не столько оценка, сколько помощь в создании и построении эффективных систем внутреннего контроля, корпоративного управления, управления рисками. Следует совместить две задачи, избегая при этом конфликта интересов.

Внутренний аудит - это деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций с целью совершенствования работы организации.

Внутренний аудит стал стремительно развиваться после Второй мировой войны как реакция на бурный рост бизнеса, укрупнение компаний и децентрализацию их операций. В России внутренний аудит - это новое направление, активно развивающееся в последнее десятилетие. До сих пор не утихают баталии, что лучше и важнее - внутренний аудит или проверки контрольно-ревизионного управления; нужна ли ревизионная комиссия; зачем компании создавать аудиторский комитет; какие цели преследует внутренний аудит; кому подчиняются внутренние аудиторы и какую подготовку получают.

Внутренний аудит прошел несколько этапов развития. Наделенный первоначально функцией проверки и анализа бухгалтерского учета и отчетности, он постепенно превратился в элемент механизма риск-менеджмента - стал инструментом удержания рисков в допустимых пределах. Появились и новые объекты оценки – система корпоративного управления, система управления рисками. По мере расширения целей и объема задач изменились и ожидания заказчиков и клиентов внутреннего аудита - собственников, акционеров, менеджмента.

На сегодняшний день внутренний аудит способен решать гораздо более масштабные задачи и играть более заметную роль, нежели та, что предусматривалась для контрольно-ревизионных служб. Во многих компаниях успешно функционируют отделы IT-аудита, экологического аудита. Развитие отдельных отраслей бизнеса за счет агрессивного роста приводит к тому, что департаменты аудита начинают принимать активное участие в слияниях и поглощениях. Также появилась серьезная тенденция вовлекать внутренний аудит в проекты реинжиниринга бизнес-процессов, организации системы внутреннего контроля, подготовки к внешнему аудиту.

Основная проблема, с которой сталкиваются руководители служб внутреннего аудита при участии в подобных проектах, необходимость избежать конфликта интересов, сохранить объективность и независимость.

Каждая служба внутреннего аудита сталкивается с проблемой поиска разумного баланса. Увеличение доли консультационных услуг приводит к высокой зависимости от менеджмента и риску потери объективности. Тем не менее участие в таких проектах возможно при соблюдении определенных требований.

Любая компания, организация, предприятие имеют свою систему внутреннего контроля. Каждый сотрудник выполняет различные контрольные функции в рамках своей повседневной деятельности. Однако рано или поздно владельцы и руководители бизнеса начинают задумываться о повышении эффективности контрольных процедур. Ключевым этапом в этом процессе будет организация системы внутреннего контроля .

Внутренний контроль начинается с контрольной среды. Это создание системы этических ценностей, определения стиля управления, отношения менеджмента к контролю. Ключевые факторы успеха в данном случае - активность, лидерство, поддержка высшего менеджмента. Особо следует отметить обязательное наличие эффективного управления проектом, четкого распределения ролей и ответственности. Начинать проект организации внутреннего контроля следует с определения его ключевых составляющих, тестирования их эффективности, разработки плана действий и процесса внедрения.

Список литературы

1.Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

2.Сонин А. Зачем компании внутренний аудит? // Управление компанией. 2012, № 10.

3.Сотникова Л.В. Методология оценки системы внутреннего контроля в процессе внешнего аудита. -М.: ВЗФЭИ, 2013. 322 с.

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Алцыбеев Андрей Андреевич

магистр 2-го года обучения

Вятский Государственный Университет

г.Киров, РФ

Санович Марина Александровна

канд. экон. наук, доцент кафедры ГМУ

Вятский Государственный Университет

г.Киров, РФ

ВЛИЯНИЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

Наше время нестабильно. Над миром в целом и над Россией в частности нависло множество проблем. Большинство регионов ощущают на себе экономический кризис. Система финансирования инноваций не справляется со своими функциями. Для начала рассмотрим существующую систему вливания денег в инновации в Российской Федерации (рис.1).

Рисунок 1 –Существующая система финансирования инноваций в Российской Федерации

Государство берёт деньги из бюджета и через различные элементы инновационной инфраструктуры (включающей в себя различные фонды, бизнес-инкубаторы и прочее) финансирует инновационную сферу.

Частный сектор состоит из 2-х элементов(укрупнено): банковская сфера и частные компании. Частный сектор может брать средства из 3-х источников:

- Центральный Банк (для коммерческих банков) или частные банки (для компаний);
- Собственная прибыль;

•Кредиты иностранных банков.

Особо важным элементом тут выступает Центральный Банк, а именно ставка рефинансирования. Уровень ставки рефинансирования значительно влияет на инвестиционную и инновационную активность, а именно:

1. Рост ставок по кредитам и займам подстегивает инфляцию издержек и инфляцию прибыли у промышленных предприятий.

2. Рост ставки рефинансирования увеличивает риски инвестиций, тем самым и без этого рискованная инновационная сфера начинает получать меньшие доходы.

3. Рост ставки уменьшает возможности реализации некоторых проектов с меньшей рентабельностью.

Инфляция издержек - рост товарных цен, вызванный увеличением стоимости вводимых в производство ресурсов (особенно расходов на заработную плату и сырье).

Инфляция прибыли – рост товарных цен, вызванный увеличением доли прибыли в конкретном товаре.

Также похожий тезис про высокую процентную ставку для реального бизнеса говорил бывший Председатель ЦБ, отвечая на вопрос главы Совета Федерации. Он упомянул, что единственный бизнес, который может давать 11% доход – это банковский[1].

Если посмотреть на зарубежные ставки рефинансирования, то мы обнаружим, что у стран-лидеров мировой экономики ставка рефинансирования держится на уровне 0,05% - 1%. Например, ставка Банка Англии 0,5%[8]. А Европейский центральный банк держит ставку на уровне 0,05%[2].

Характерной особенностью стран, входящих в рассматриваемую группу, является большой удельный вес «бизнес-источника» финансирования, составляющего в среднем более 60%, и невысокий уровень (в среднем 30%) источника «государственное финансирование». Это означает, что бизнес в этих странах является главной движущей силой инновационного развития [4]. В России данные показатели обратные по отношению к европейским (т.е. государство 70-80%, частный сектор 30-20%), что также свидетельствует о высоком уровне ставки рефинансирования в Российской Федерации.

В последнее время наша страна столкнулась с рядом проблем:

1. Низкий курс рубля по отношению к мировым валютам;
2. Последствия тяжелой ситуации на Украине;
3. Негативный эффект от санкций стран Запада.

Теперь нужно соотнести данную ситуацию с ранее приведённой схемой. Из-за падения курса национальной валюты покупка прецизионного(высокоточного) производственного оборудования подорожала как минимум в 2 раза. Поэтому для развития в тех же темпах потребуется как минимум вдвое большее количество средств.

При этом у Правительства РФ есть свои приоритетные статьи затрат, которые будут финансироваться без изменений и те статьи, что могут «попасть под нож». Такой приоритетной сферой является социальная, на которую и увеличились затраты. Соответственно и затраты на это не будут изменяться. Вероятнее всего будет сокращение бюджета в области инновационного развития. Кроме того стоит отметить, что на доходы бюджета также негативно повлияло падение цены на углеводороды, т.к. примерно 34,2% доходов в бюджет (по состоянию на 2014г.) идут от внешнеэкономической деятельности[7]. Так как последнее время наблюдается значительно снижение цены на них, то это также повлияет на сокращение бюджета. И уже министр финансов А. Силуанов сказал, что доходы бюджета России без учета разовых факторов снизились с начала года на 12%[6].

Другая часть инновационной инфраструктуры поддерживается частным бизнесом и частными банками. Стандартная система предполагает, что банки будут брать необходимые суммы у Центрального Банка России. Но в связи с падением курса валют ключевая ставка была повышена и теперь составляет 14%[3]. Данная ставка является довольно высокой для бизнеса. Про это упоминал Президент России В.В. Путин, выступая на пленарном заседании съезда РСПП[5]. Поэтому как для банков, так и для крупных российских компаний, оставался вариант взять дешёвые кредиты за рубежом. В этом разрезе важен вопрос санкций, наложенных на российские банки западными странами. Очень многим банкам западные санкции перекрыли доступ к данным дешёвым кредитам.

В итоге получается следующая ситуация. В инновационной сфере, где и так был недостаточный уровень финансирования, возникает острейшая проблема нехватки денег, как из-за падения курса валют, так и из-за урезания бюджета, так и из-за отсутствия возможности взять дешёвый кредит.

Поэтому нами предлагается следующая схема финансирования инноваций в Российской Федерации (рис.2).

Рисунок 2 – Предлагаемая система финансирования инноваций В Российской Федерации(авторская разработка)

Исходя из всего вышеизложенного, нами предлагается:

1. Внести изменения в закон о ЦБ РФ, создавая структуру “Комитет развития”, которая будет выдавать проектные кредиты с низкой процентной ставкой под нужды общества и государства (включая отрицательную процентную ставку) в реальном секторе экономики.

2. Создать структуру «Совет развития», которая совместно с Правительством РФ, Государственной Думой РФ, Советом Федерации будет определять данные области финансирования.

3. Предполагается либо использовать существующую систему экспертизы проектов для конкретного отбора проектов, либо же создать отдельную структуру, которая займётся экспертизой проектов.

Данная мера позволит вывести часть нагрузки из ведения бюджета страны в ведение Центрального Банка, что благоприятно скажется как на инновационном развитии страны, так и на экономике в целом.

Список литературы

1. В Совете Федерации выступил глава Центрального Банка РФ [Видео]// Интернет – портал «Youtube». – 2015 – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=dd_9hHttRjw – 24.03.2015

2. European Central Bank [Электронный ресурс]// Интернет – портал «European Central Bank». – 2015 – Режим доступа:

- <https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html> – 16.11.2015
3. О ключевой ставке Банка России [Электронный ресурс]// Интернет – портал «Центральный банк Российской Федерации». – 2015 – Режим доступа: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=13032015_133031dkp2015-03-13T13_20_49.htm – 24.03.2015
 4. Партнерство государства и бизнеса в финансировании НИОКР [Текст]// Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. – 2010. - № 3(44).
 5. Путин назвал ключевую ставку ЦБ высокой [Электронный ресурс]// Интернет – портал «Интерфакс». – 2015 – Режим доступа: <http://www.interfax.ru/business/430940> – 24.03.2015
 6. Силуанов: доходы бюджета России без учета разовых факторов снизились с начала года на 12% [Электронный ресурс]// Интернет – портал «Mail.ru». – 2015 – Режим доступа: <https://news.mail.ru/politics/21474320/?frommail=1> – 24.03.2015
 7. Структура и динамика доходов [Электронный ресурс]// Интернет – портал «Министерство финансов Российской Федерации». – 2015 – Режим доступа: <http://info.minfin.ru/fbdohod.php> – 24.03.2015
 8. Bank of England [Электронный ресурс]// Интернет – портал «Bank of England». – 2015 – Режим доступа: <http://www.bankofengland.co.uk/Pages/home.aspx> – 16.11.2015

Шкаева А.Г.,

*студентка 4-ого курса экономического факультета
Московский Государственный Машиностроительный
Университет (МАМИ)*

Научный руководитель:

Зенкина Е.В.

*к.э.н., доцент кафедры мировая и национальная экономика
Московский Государственный Машиностроительный
Университет (МАМИ) г. Москва, РФ*

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В статье отмечается, что переход экономики России на инновационную основу, является фундаментом повышения конкурентоспособности нашей страны, а значит и конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках. Важную роль для развития отечественной инновационной сферы имеет сотрудничество России и Китая.

Ключевые слова: Инновационное развитие, конкурентоспособность, нанотехнологии, российско-китайское научно-техническое сотрудничество, глокализация.

Инновационная деятельность неразрывно связана с высоким уровнем риска экономических и финансовых потерь, особенно на ее первых стадиях. В связи с этим мировой инновационный процесс находится в постоянной динамике. Строится он на основе МРТ. Основным индикатором в этой сфере – индекс технологических преимуществ ОЭСР (ИТП – Revealed Technological Advantage Index) [1, с.102]. Равен он отношению количества патентов в определенных сферах знаний к суммарному показателю выданных патентов в данной стране. Так, например, Россия специализируется на нанотехнологиях, Китай, Япония, Корея – высокая патентная активность в области ИКТ.

Переход экономики России на инновационную основу – это одна из главных задач, которая в дальнейшем повысит конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках, уменьшит затраты и приведет к росту производительности труда, а также заменит уже устаревшее оборудование на предприятиях, так как степень износа основных фондов в России в конце 2013 г. – 48,2% [2, с.301].

Огромную роль для дальнейшего развития имеет научно-техническое и инновационное сотрудничество Китая и России.

С 2001 г. Китай наряду с Россией, Бразилией, Индией и ЮАР стал членом БРИКС. Эти страны были объединены в единую группу по признаку усиливающейся экономической власти. Уже сегодня они способны оказывать влияние на мировую экономическую политику.

Экономическое развитие Китая и использование внешних товаров обусловили потребность в стабильном торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. В последние годы российско-китайская торговля стабильно увеличивается. В 2014 г. российско-китайский товарооборот увеличился на 6,8% до 95 284,98 млн. долл., в том числе экспорт России в КНР – 41 607,41 млн. долл.(+4,9%), импорт из КНР – 53 677,57 млн. долл. (+8,2%). Так, за счет поставок российской древесины удовлетворяется свыше 60% импортных потребностей Китая в этой продукции, химических удобрениях - на 45%, черных металлов - на 20%.

С 23 по 28 октября 2014 года в Шанхае при участии Минэкономразвития России, Минобрнауки России и Минвостокразвития России прошла российско-китайская инновационная неделя, приуроченная к китайскому международному инновационному форуму «Пуцзян», главной страной – почетным участником которого стала Россия. 24 октября при организационном содействии Отделения Торгпредства в Шанхае и Генерального консульства России в Шанхае состоялась конференция «Инновации – путь к развитию».

В октябре 2015 года было принято российской и китайской сторонами решение о проведении расширенного круглого стола по разработке и применению нанотехнологий, с участием ведущих специалистов Китайской Космической Корпорации (CASIC) в качестве спикеров в рамках форума в 2016 г., с целью обмена опытом, рассмотрения новых успехов и поиска возможных решений существующих проблем в применении нанотехнологий.

В настоящее время специалистами ООО "Плазма-про" разработан проект создания электроразрядной плазмохимической очистки воды. Создан и успешно испытан макет установки мощностью 1 кВт. Проведены установочные эксперименты по очистке воды от «растворенных» металлов, химических примесей (фенолов, пестицидов, лигнинов, нефтепродуктов), бактерий без применения реагентов. Изготовлен и испытан модернизированный реактор. Разработана конструкция источника питания. Предлагаемое решение минимизирует недостатки, присущие конкурентным разработкам: высокие энергозатраты, низкий срок жизни электродов, высокая стоимость, сложность конструкции. Основная цель это – индустриализация разработки в России и Китае.

Помимо этого, ООО «Плазма-конверсия» предлагает решение, позволяющее создать на своей основе высокоэффективную малотоннажную газохимическую технологию и обладает рядом значительных преимуществ по сравнению с конкурентными разработками: снижение в 2 раза энергозатрат на процесс конверсии (по сравнению с традиционными технологиями): до $\approx 2 \text{ кВт} \cdot \text{ч} / \text{м}^3$, процесс – некаталитический, периодичность процесса – мгновенный пуск установки, нечувствительность к количеству пусков/остановок, малогабаритность, мобильность, сравнительно низкие капитальные затраты.

Итак, все это показывает то, что на сегодняшний день в мировой экономике сформирован сектор, который объединяет производство и компьютерных технологий, и средств связи, и информационных и телекоммуникационных услуг на базе общих задач и технологий. Ну а тема инновационного сотрудничества России и Китая является одной из ключевых. Данное направление совместной деятельности станет новым шагом на пути кооперации двух стран в области создания конкурентоспособной экономики будущего.

Список использованной литературы

1. Мировая экономика и международные экономические отношения/под ред. В.Б. Мантусова.-М.:ЮНИТИ, 2015. – 447 С.
2. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2014. – 693 С.

Doszhan R.D.

*PhD student at Kazakh National University after Al-Farabi,
Kazakhstan, Almaty*

THE MODEL OF PROJECTS RISK MANAGEMENT IN SMES OF KAZAKHSTAN

Speaking about designing project risk management model, first of all we should mention the planning actions to decrease risks, financing and project risk management system integration into strategy of enterprise by improving the mechanisms for information provision and creation of specialized organizational structures.

The process of improving information ensuring mechanisms of project risk management affects several factors: the organization of information security; information collect tools on risk management possible methods and tools; the quality of the collection of information on appropriate measures of minimize the risks.

It must be noted that the list of risk situations, which obtained within the framework of the project risks information ensuring, reduces the probability of making hasty decisions of the enterprise management. One of the important function of risk management information ensuring processes is development of a plan for improvement - a document that describes a strategy for improving the enterprise information potential (figure 1).

Figure1. The structural scheme of the plan for improving the mechanisms of information ensuring the risk management projects.

Ways and forms of solutions is necessary to search primarily in the monitoring and collecting information on emerging and prospective risk situations area. Currently, the problem solution is complicated by lack of effective system of collection and analysis of information concerning the organization of project activities under volatile economic situation, and absence of reliable, accurate and sufficiently complete information base(including statistics), due to the "shadow" economy, as well as closed information spaces between project participants. However, without solving the problem of interests coordination, and simultaneously improvement of the mechanisms of information support of domestic enterprises long-term development, and improvement of the efficiency of their project activity is not possible.

Hence, a set of actions on improving the processes of risk management information system for the coordination of interests of all participants in the enterprise project activity should include the following actions and principles.

Actions:

- long term PRM strategy correction, taking into account the possibility of collecting information on the main areas of activity;
- Analysis of the main sources of information which necessary to harmonize the interests of project participants;
- Study of internal and external factors that may have an important influence on project realization;
- Information support of the project / enterprise on stimulation based integrated PRM development.

Principles:

The principle of unity of interests involving information systems for the rapprochement interests of participants of PRM;

The principle of civilized interaction between the project participants in the collection of information provision;

The principle of flexibility, which involves actualization of new information on emerging risk situations;

The principle of reality, which requires full justification for action to ensure their compliance with the real possibilities and conditions of information support of enterprise the risk management projects;

The principle of timely information on the proposed changes to adjust the instruments used in PRM.

Another important aspect of improving the methods the risk management projects of SMEs, is the formation specialized organization (engineering) structures, which are also closely twisted and linked with the issue of the necessary information to achieve enough knowledge to improve the efficiency of promising project activity.

The specialized engineering structures functions in a project risk management of small and medium-sized enterprises, is shown in Figure 2. In accordance with the structure of the enterprise while improving risk management techniques often used two types of directions of the organization of

the specialized engineering structures. First is based on the adequacy of resource provision, and second direction is engineering projects on actual risk management projects. However, due to integrating role of risk management in the adequacy of information support, the specialized engineering functional structure is often single, including both engineering and the risk management of investment projects.

Figure 2. The complex functions a specialized engineering structures in enterprise PRM.

The most important advantages of creating specialized engineering structures include:

- Increasing the efficiency of investments;
- Reduction of performance time and production costs;
- attraction for all project participants the prospects of consolidation;
- The emergence of real prerequisites for the transition to the efficient management of professional risks;
- Reduction of investment and other risks for the enterprise;
- Improving the competitiveness at the domestic and foreign markets.

Including specialized engineering structure in the enterprise process requires improving the mechanisms of project risk management information support organizational decisions, which coordinates with the function of this structure and from the functional and from of the labor project division. Figure 3 shows the location of specialized engineering structures in the space of organizational project-oriented enterprises, aimed at improving the methods used in project risk management.

Figure 3. The place of specialized engineering structure within the enterprise PRM efficiency increasing.

Thus, the creation of specialized engineering structure in the enterprise activity should be considered as one of the functional areas in the field of improving the methods of the project risk management.

Result of the work specialized engineering structure within the enterprise is the passport of origin, implementation and consequences of risky situations, which should overlap with the Information Plan for coordination and harmonization of interests of all participants in projects under volatile economic growth. The following are the main elements of the passport:

The main emerging risk events;

Inventory losses from the emergence and implementation of risk events.

Specifics of choice and use of assessment tools, planning and forecasting risk events for the enterprise.

Establishment of a system of insurance protection.

The result included in the passport - the conclusion of specialized engineering structure of the insurance contracts in all emerging risk events, which reflects the composition and quality of the technological equipment of the enterprise, the algorithm for calculating the losses when risk events responsibility assumed by the insurer, the composition of scenarios of risk events for which responsibility takes the insurer, the amount and procedure of the insurance premiums, conditions and procedure for compensation insurer losses.

This model of organization of project risk management in small and medium-sized businesses in the planning of measures aimed at reducing the risks, financing and control system integration project risk management strategy

in the enterprise by improving the mechanisms for information provision and the creation of specialized organizational structures.

References

1. Ermekbaeva BJ, Doszhan RD // «State support of small-scale and medium-sized business in Kazakhstan». International conference on "Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice (ICIRP 2013). Kualampur, Malaysia, 12/14/2013.

2. Doszhan RD. //Estimation of different factors influence on project risk management in small and medium-sized business. Bulletin of KazNU. Economic series, №5, 2015

3. Doszhan RD. Prediction technique of project realization risks by the subjects of small and medium business. XI International scientific-practical conference "Science and Innovation - 2015" from 07.10 -15.10.2015.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Izumov A.I.

*Visiting Professor, Novosibirsk State University,
Novosibirsk, Russian Federation*

INCOME DISTRIBUTION DIFFERENCES IN TRANSITION ECONOMIES

The paper analyzes linkages between models of capitalism that emerged in transition economies (TE) of Eastern Europe and ex-USSR and the outcome of transition in terms of national income distribution. It is based on estimates of the share of labor in national income in 22 TE with different models of capitalism for the period of 1994-2008.

The main outcome of income distribution under capitalism is labor share - the share of labor compensation in national income or GDP (see for example, [3], [13], [14]). Existing cross-country studies of national income distribution in both heterodox and mainstream economics literature typically exclude TE from their analysis.

The research questions of the study are as follows:

- 1) What are the levels and trends of labor shares in TE?
- 2) How significant are the differences in labor shares *among* TE?
- 3) How do these differences correspond to the types /models of capitalism emerging in these countries?

In our paper, we consider three main models of capitalism that evolved during Post-Communist transitions: (i) “democratic capitalism” in Central East European, Baltic (CEB) and select South East European (SEE) countries (Czech Republic, Croatia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovak Republic, Slovenia); (ii) “autocratic capitalism” followed by the majority of Central Asian states (Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Turkmenistan, Uzbekistan) and the Republic of Belarus in the Commonwealth of Independent States (CIS) and; (iii) “clan capitalism” dominating in the rest of the in the CIS (Armenia, Azerbaijan, Moldova, Russia, Tajikistan, Ukraine), Georgia and most of the South East European (SEE) countries (Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia).

The distinction among models of capitalism in this classification is based on differences in key institutional characteristics of their economic systems – including the degree of competitiveness, the extent of privatization, level of openness of the economy and the strength of trade-unions ([1-2], [4-6], [8-10], [12], [16-19]).

To measure national income distribution we used the share of labor income in the GDP:

$$LS = W / Y_n, (1)$$

where LS is the labor share; W is the annual labor compensation (in current prices); Y_n is nominal value of gross domestic product. The data for the GDP and labor incomes were compiled from the United Nations National Accounts Statistics Database. In this database, components of GDP are compensation of employees paid by corporate and government-owned enterprises (henceforth CGE), inclusive of supplemental payments and benefits, gross operating surplus (gross profits) of these enterprises, gross mixed income (gross value added) of private unincorporated enterprises (henceforth UE), including self-employed, and indirect taxes corrected for subsidies on production and imports. Following the methodology used in a number of recent cross-country studies we allocate mixed income between capital and labor in the same proportion as they are distributed in the corporate sector of a respective country ([7], [11]). Thus for actual computation of labor share we used:

$$LS = (\text{COMP}_{\text{CGE}} + \alpha * \text{GMI}_{\text{UE}}) / (Y_n - T_{\text{ind}}) \quad (2)$$

Here COMP_{CGE} is compensation of employees in the CGE; α - is a share of labor income in the output of corporate sector of the economy; GMI_{PUE} is the gross mixed income of UE; T_{ind} is indirect taxes (See: [20]).

Table 1. Labor Shares in Three Groups of Transition Economy Countries

Democratic Capitalist	Labor Share	Clan Capitalist	Labor Share
Croatia	0.62	Armenia	0.43
Czech Rep	0.56	Azerbaijan	0.31
Estonia	0.53	Bulgaria	0.47
Hungary	0.60	Georgia	0.36
Latvia	0.57	Moldova	0.60
Lithuania	0.51	Mongolia	0.38
Poland	0.58	Russian Federation	0.55
Slovakia	0.56	Serbia	0.62
Slovenia	0.66	Tajikistan	0.36
<i>Average</i>	<i>0.58</i>	Ukraine	0.56
<i>Standard Deviation</i>	<i>0.05</i>	<i>Average</i>	<i>0.47</i>
Autocratic Capitalist		<i>Standard Deviation</i>	<i>0.11</i>
Belarus	0.57		
Kazakhstan	0.48		
Kyrgyz Republic	0.68		
<i>Average</i>	<i>0.57</i>		
<i>Standard Deviation</i>	<i>0.10</i>		

Averages are unweighted.

Source: [20], [21] and author' calculation.

Table 1 present data on trends and levels in labor share for three groups of TE distinguished by different models of capitalism. The results largely confirm expectations. Labor share was found to be the lowest in the clan capitalist countries (0.47) but similar in democratic capitalist (0.58) and autocratic capitalist (0.57) countries. Thus distribution of national income during the transition was more favorable for labor in democratic capitalist and autocratic countries and more favorable for capital in clan capitalist countries.

Over the whole period of 1994-2008 the levels of labor share in TE countries demonstrated high volatility and have generally trended down. This points towards a certain weakening in positions of labor vis-à-vis capital in the course of transition.

References

1. Acemoglu, Daron. *Modelling Inefficient Institutions*. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2006.
2. Aslund, Anders. "Comparative Oligarchy: Russia, Ukraine and the United States". Studies and Analyses, Warsaw: Center for Social and Economic Research, 2005
3. Atkinson, A.B. Factor shares: the principal problem of political economy? *Oxford Review of Economic Policy*, 25, 1, 2009, pp. 3-16.
4. Baumol, William, Robert Litan and Carl Schramm. *Good Capitalism, Bad Capitalism and the Economics of Growth and Prosperity*. Yale University Press New Haven and London, 2007.
5. Beck, Thorsten and Luc Laeven. "Institution building and growth in transition economies, *Journal of Economic Growth*, 11, 2, 2006: 157-186.
6. Boycko, Maxim, Andrei Shleifer, and Robert Vishny. *Privatizing Russia*. Cambridge: MIT Press, 1996.
7. Caselli, Francesco and Feyrer, James. The marginal product of capital, *The Quarterly Journal of Economics*, 122, 2, 2007, pp. 535-568.
8. Clarke, Simon. "The State of the Russian Unions". *Journal of Labor Research*. XXVIII, 2, 2007: 275-299.
9. EBRD Transition Report. Annual. Various years. London. European Bank for Reconstruction and Development.
10. Goldman, Marshall. *The Privatization of Russia: Russian Reform Goes Awry*. New York: Routledge, 2003.
11. Gollin, Douglas. Getting income shares right, *Journal of Political Economy*, 110, 2, 2002, pp. 458-474.
12. Havrylyshyn, Oleh. *Divergent Paths in Post-Communist Transformation*. Houndmills: Palgrave MacMillan, 2006.
13. Hölscher, Jens. Income Distribution and convergence in the transition process: a cross-country comparison. *Comparative Economic Studies*, 48, 2, 2006: 302-25
14. Jayadev, Arjun. "Capital Account Openness and the Labour Share of Income", *Cambridge Journal of Economics* 31: 2007: 423-443

15. Lane, David and Myant, Marin. Eds. *Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries*. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007.
16. Marangos, John. *Alternative Economic Models of Transition*, Burlington, VA: Ashgate, 2004
17. Menshikov, Stanislav. "Russian Capitalism Today." *Monthly Review* 51, 1999: 81-99.
18. Myant, Martin and Jan Drahokoupil. *Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia*. John Wiley & Sons Inc, 2011.
19. **Stefes, Christoph.** *Understanding Post-Soviet Transitions: Corruption, Collusion, and Clientelism*. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
20. United Nations National Accounts Statistics Database. Available at <http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp>
21. World Development Indicators, CD-ROM, various years. Washington D.C.: World Bank.

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Муллагулова Г.А.

*Аспирант, Кафедра экономики труда,
предпринимательства и маркетинга
ГБОУ ВПО Башкирская академия
государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан
г.Уфа, Россия*

ЭТИЧЕСКАЯ СТОРОНА БИЗНЕСА В МАРКЕТИНГЕ

Важнейшим звеном рынка является фирма. Ее деятельность, способы и мотивация поведения коренным образом определяют весь облик национальной экономики. Опыт западных стран свидетельствует, что успех на рынке зависит не столько от производственных и финансовых возможностей фирм, сколько от ориентации на потребителя, т.е. от использования маркетинга.

Сегодня маркетинг становится основой разработки производственной стратегии, т.к. основным принципом конкурентоспособности фирмы является ориентация на получение прибыли через наилучшее удовлетворение нужд потребителей, что можно сделать только с помощью маркетинга. В современных условиях российские фирмы, работающие на внутреннем рынке и особенно выходящие со своей продукцией на внешние рынки, все более остро ощущают необходимость изучения рынков производимых ими или планируемых к производству товаров, оценку потребительского спроса на этих рынках, возможности и позиции конкурентов и прочее, иными словами, осуществляют мероприятия, входящие в понятие «маркетинг». В связи с различиями продукции предприятий и разнообразием традиций хозяйственной практики различных стран понятие маркетинга и методов его организации встречается во множестве вариантов. Поэтому в практической работе отдельных фирм используются неодинаковые методы и формы маркетинга. [1, с.20]

Применение маркетинговой концепции предприятиями нашей страны становится актуальной необходимостью. Ведь быстрое и необратимое развитие рыночных отношений, изменение институциональной структуры народного хозяйства России создали новую экономическую среду.

В ходе экономических трансформаций традиционное предприятие дефицитной экономики преобразуется в рыночную фирму, которая должна быть ориентирована на потребителя. Нужда деловых людей в скорейшей адаптации к новым условиям, к переориентации на потребителя, его интересы и предпочтения привел к необходимости развития знания практики рынка, т.е. теории маркетинга. Тем, кто считает себя

предпринимателями или хотят стать ими, необходимо настраиваться на маркетинговую философию бизнеса, на активную экономическую и хозяйственную деятельность с четко сформулированными целями и адекватно выбранными средствами для достижения этих целей. [2,с.65]

Существенно изменились моральные требования, предъявляемые обществом к бизнесу. Последний существенный переворот в этике бизнеса был вызван современной НТР и созданной ею экологической угрозой. Современная цивилизация находится на таком этапе, когда необходимо развивать и усиливать эффективность хозяйственной деятельности, отказавшись в то же время от установки на извлечение максимальной финансовой выгоды.

Основная черта этих изменений – рост социальной ответственности бизнеса. К нему сейчас предъявляются такие требования, как обеспечение занятости, охрана здоровья, устранение дискриминации, охрана окружающей среды, и т.п.

В сфере отношений фирмы и общества на смену традиционной модели приходит корпорация нового типа. Она провозглашает себя морально ответственной как перед людьми, которые в ней работают, так и перед всеми, кто оказывается под воздействием ее деятельности. Важными признаются следующие принципы, носящие по существу этический характер:

- объему власти, которой обладает бизнес, должен соответствовать объем социальной ответственности;
- бизнес должен действовать как открытая система, которая получает от общества необходимую информацию и предоставляет обществу объективные сведения о своих операциях;
- в пределах своей компетенции бизнес должен помогать обществу решать социальные проблемы;
- учет социальных затрат и доходов должен служить одним из решающих факторов в процессе принятия решений;
- потребитель должен оплачивать все затраты на производство продукции, оказание услуг и т.п., включая социальные расходы.

Наиболее ярко эти принципы проявляются в сфере маркетинга, поскольку через систему маркетинговых мероприятий происходит взаимодействие фирмы с ее контрагентами, с конкурентной средой, с целевыми потребителями и обществом в целом. В той части, в которой маркетинговые мероприятия касаются разработки товара, велика социальная ответственность с точки зрения его пользы (или вреда) для человека. В той части, которая связана с организацией сбыта и рекламой, наиболее тесной является связь с общественным мнением и, следовательно, наиболее тщателен контроль со стороны общества (общественных организаций).

В сфере маркетинговых исследований чрезвычайно важно не переступить грань, за которой получение маркетинговой информации,

необходимой фирме, перерастает во вмешательство в частную жизнь и нарушение соответствующих прав человека. Поэтому менеджеры, ответственные за маркетинг, в наиболее явном виде сталкиваются в своей профессиональной деятельности с этическими проблемами.

Стремление учесть этическую сторону бизнеса нашло свое выражение в концепции общественного маркетинга, предложенной Ф. Котлером (Котлер, 1992). Эта концепция провозглашает целью предприятия не просто удовлетворение потребностей покупателей, а непритворную заботу об их благополучии и долгосрочном благополучии общества в целом. [4,с.16]

Что же касается концепции социально-этичного маркетинга, то она стала дальнейшим развитием маркетинговых идей в условиях усложняющейся социально-экономической и экологической обстановки. Приверженцы этой концепции дополнительно проверяют свои решения сопоставлением благ и выгод для потребителей тем влиянием, которое оказывает деятельность фирмы на окружающую среду при ситуации нехватки природных ресурсов, ухудшения экологической обстановки, нарастания инфляционных процессов и т. д.

По мнению Ф. Котлера, «концепция чистого маркетинга обходит стороной проблемы возможных конфликтов между потребностями покупателя и его долговременным благосостоянием». [4,с.19]

Концепция социально-этичного маркетинга требует, чтобы деятели рынка добивались сбалансированности трех факторов, которые легко могут вступать в противоречие между собой: прибыли фирмы, потребностей покупателей и интересов общества. [5,с.60] Разумеется, для достижения желаемого баланса фирмам приходится идти на компромиссы, однако необходимость учета противоречивых требований заставляет искать наиболее приемлемые решения, многие из которых стимулируют научно-технический прогресс.

Социально-этичный маркетинг обходится дорого, но эти затраты оборачиваются ростом общественного авторитета фирмы, а значит, и повышением интереса к ее продукции со стороны потребителей, не говоря уже о том выигрыше, который получает общество в целом.

Ф. Котлер исходит из допущения, что «маркетинг так или иначе затрагивает интересы каждого, будь то покупатель, продавец или рядовой гражданин. А ведь у этих людей могут быть цели, противоречащие друг другу». [4, с.20]. В подтверждение этому он на гипотетическом примере сталкивает между собой три позиции – рядового покупателя, управляющего по маркетингу фирмы и сенатора, интересующегося деятельностью предпринимателей в области маркетинга. Кроме того, автор приводит ряд высказываний о маркетинге его защитников и противников, а также факты, касающиеся регулирования маркетинговой деятельности.

В итоге можно сказать, что маркетинг действительно играет основную роль в формировании экономического потенциала, развитии и увеличении

стоимости предприятия. При этом он является наиболее неправильно трактуемым понятием в бизнесе. Маркетинг определяет характер управления предприятием и его поведение во внешней среде, влияет на финансовые показатели деятельности предприятия, определяет уровень затрат на производство продукции, услуг, благ. Построение эффективной системы маркетинга и оптимизации его по предложенной схеме способствует полной реализации экономического потенциала маркетинга.

Литература

1. Дорошев В. Введение в теорию маркетинга/Дорошев В./ – М.: Инфра-М., 2001 г.С. 20-40
2. Пескова Д.Р. Эмпирический анализ теневых аспектов коммерческой тайны в сфере предпринимательской деятельности/Д.Р. Пескова //Экономика и управление: научно-практический журнал-2011.-№3. С.64-69
3. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса-М.: Дело, 2003. С.57-60
4. Котлер Ф. Основы маркетинга-М.: Издательство «Прогресс», 1991.- С.16-20

Санан Исфандияр оглу Алиев

*Азербайджанский университет туризма и менеджмента,
старший преподаватель кафедры Маркетинга*

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В МАРКЕТИНГОВЫХ КАНАЛАХ, СТРУКТУРА И АНАЛИЗ ДИСТРИБУЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Резюме

Доставка произведенной продукции до потребителей является для фирм областью, имеющей стратегическое значение. Чтобы предприятия могли бы получить наряду с качеством и ценой продукции и конкурентное преимущество, они должны также обращать внимание на скорость дистрибуции и дистрибуционные расходы. Фирмы, обладающие мощной дистрибуционной сетью, владеют ощутимым преимуществом в конкурентной борьбе. В связи с этим, в статье показаны структура, характер, источники происхождения, дистрибуционная маржа расходов в маркетинговых каналах, являющихся важной стратегической областью, где фирмы могли бы завладеть конкурентным преимуществом. Наряду с такими вопросами, как анализ и сравнение дистрибуционных расходов, исследованы также пути повышения продуктивности и производительности в маркетинговых каналах.

Ключевые слова: маркетинговые каналы, дистрибуция, дистрибуционная маржа, дистрибуционные расходы.

INCREASING PRODUCTIVITY IN MARKETING CHANNELS, THE STRUCTURE AND ANALYSIS OF DISTRIBUTION COSTS

The delivery of products to consumers is strategically important activity area for firms. To obtain competitive advantage institutions should consider distribution speed and distribution costs together with the quality and price of the product. The companies that have strong distribution network possess considerable advantage in competition. Therefore, to obtain competitive advantage productivity and the ways to increase productivity in marketing channels together with the structure, character and establishment sources of costs, distribution margin, the analysis and comparison of distribution costs in marketing channels that are strategically important activity area have been analyzed in this article.

Key words: Marketing channels, distribution, distribution margin, distribution costs

1. Введение

Маркетинговый канал – это система, объединяющая организации или же лица, состоящие друг с другом в различных отношениях, которая доводит продукцию от места производства до места потребления, а также предпринимающая действия для этого.

Наряду с тем, что в большинстве своем маркетинговые каналы выполняют функцию доставки произведенной продукции до потребителей, их деятельность также приносит много пользы и самим производителям. По сути, маркетинговые каналы – это система, где реализуются многие маркетинговые операции фирмы. А если же брать в общем виде, маркетинговые каналы играют роль моста между процессами производства и потребления, устраняя пространственные и временные различия, а также различия в ассортиментах, обеспечивают их постоянство, что имеет большое значение с точки зрения продолжения функционирования экономической системы.

Сегодня потребители, в зависимости от своих финансовых возможностей, могут приобрести желаемый товар вне зависимости от того, в каком уголке мира он был произведен. А это позволяет фирмам рассматривать мир как единый рынок, что предоставляет им дополнительные возможности.

Изготовление требуемого товара, в требуемых количествах, по требуемым ценам, времени и пространстве (месте), а также преодоление несоответствия между производством и потреблением и возможность обоих пребывать в координационном состоянии, становится реальным

посредством дистрибуционной функции и маркетинговых (дистрибуционных) каналов, выполняющих эту функцию.

2. Характер дистрибуционных расходов

В современном периоде для обретения успеха на рынке решающее значение имеют навыки в области доставки продукции до потребителей. Фирмы, обладающие мощной дистрибуционной сетью, по сравнению со своими конкурентами обладают более мощной позицией и большим преимуществом. Организация самым оптимальным образом процесса доставки товаров и услуг до потребителей позволяет делать это в желаемом месте и в желаемое время с минимальными затратами, что, в свою очередь, создает большое конкурентное преимущество.

Фирмы, желающие сохранить свою прибыль (рентабельность) и добиться постоянства своей деятельности в растущей конкурентной борьбе, должны уметь контролировать свои расходы и делать это на самом оптимальном уровне [1, с. 268]. В этом смысле большое значение играет уменьшение дистрибуционных расходов, которые имеют место в совокупных расходах фирм, а также являются чуждым элементом расходов по доставке продукции до потребителей [2, с. 163]. Следует учитывать, что уменьшение дистрибуционных расходов подразумевает различные виды деятельности, а поскольку многочисленность видов неопределенной деятельности является причиной роста этих расходов, решение данной проблемы представляется весьма сложным [3, с. 3].

Уменьшение дистрибуционных расходов предоставляет дополнительные возможности и с точки зрения улучшения финансового состояния фирмы, позволяет применять различные ценовые стратегии [4, с. 326].

Дистрибуционная деятельность торговых посредников, получающих роль в маркетинговых каналах, либо деятельность, направленная на доставку произведенной продукции потребителю или конечным пользователям, образуют дистрибуционные расходы [5, с. 2].

Если говорить в общем, то транспортные расходы и прочие дистрибуционные расходы, предусмотренные для доставки произведенной продукции до потребителей, бывают, близки к производственным расходам. Контролировать эти дистрибуционные расходы можно правильным подбором транспортных и доставочных вариантов, определением верного маркетингового канала, а также верным выбором торговой операции (операции по сбыту). Основной целью здесь является снижение совокупных расходов для повышения совокупного дохода.

Для получения высокой прибыли не будет достаточным в отдельности ни повышение продажной цены товара, ни снижение его производственных расходов. Потому как, внутри совокупных расходов доля расходов на реализацию товара весьма значительна. По этой причине, уменьшение доли дистрибуционных расходов, занимающих относительно

большое место в совокупных расходах фирм, а также сохранение этих расходов на возможно низком уровне, играет важную роль.

Структура расходов и дистрибуционная маржа в маркетинговых каналах.

Расход маркетингового канала измеряется маржой дистрибуции. Маржа дистрибуции – это разница между продажной ценой, заплаченной конечным производителем продукции и ценой, выплачиваемой первым покупателем продукции (оптовиком, розничным продавцом и прочим торговым посредником) тому же производителю.

Дополнительная стоимость, образуемая дистрибуцией, является маржой дистрибуции. Когда косвенно пользуются маркетинговым каналом, при движении продукции внутри канала совокупные маржи членов различных каналов, заменяющие друг друга (идущие последовательно), образуют маржу дистрибуции. А на монопольных рынках, где находится один торговый посредник, маржа торгового посредника состоит из разницы между покупной и продажной ценой. Здесь следовало бы отметить, что в случае, когда мы имеем дело с одним покупателем, невозможно отличить друг от друга маржу торгового посредника и маржу дистрибуции.

2.1. Анализ дистрибуционных расходов

Маржа прибыли торгового посредника (дистрибутора) в маркетинговом канале вычисляется процентом от продажи и, будучи «маржой внешнего дохода» и «маржой внутреннего дохода», делится на две части. Подсчет обеих марж прибыли осуществляется нижеследующим образом:

Доход дистрибутора (ДД) = Продажная цена (Р) – Покупная цена (С)

$$ДД = Р - С$$

Маржа дохода дистрибутора (МДД):

Маржа внешнего дохода (отношение к продажной цене)

$$МВД = Р - С/Р$$

Маржа внутреннего дохода (отношение к расходам)

$$МВД_{вн} = Р - С/Расходы$$

Если говорить в общем, то используется отношение марж прибыли дистрибуции к продажным ценам. Однако на практике, это показывает изменение от сектора к сектору и от предприятия к предприятию. Маржа посредника маркетингового канала показывает разнообразность по позиции торгового посредника внутри маркетингового канала и по формам функции. В некоторых случаях, торговый посредник извлекает выгоду из нескольких марж.

Основная проблема производителя состоит в том, то он вынужден определять тарифную цену, и повышение числа посредников в канале еще больше усложняет прогнозирование конечной цены.

2.2. Сравнение дистрибуционных расходов

Дистрибуционная маржа, в основном, оплачивается на основании работ, выполненных посредниками. Если производитель сам захочет выполнять некоторые функции посредников, тогда он вынужден сам организовывать эти работы и финансировать расходы, связанные с этим.

При использовании косвенного длинного канала для доставки произведенного товара до потребителей, физическая дистрибуция, в основном, выполняется оптовиками и этот расход и маржа посредника соответствуют объему продаж производителя.

Производитель может ограничить свои связи с оптовиками, функционирующими в канале, свести к минимуму их роль в доставке продукции до потребителя или же полностью убрать их с канала. В таком случае, производитель освобождается от некоторых постоянных расходов и получает возможность экономить. В классических вертикальных маркетинговых системах контроль производителя над деятельностью маркетингового канала становится ограниченным и основную роль в управлении каналом осуществляют посредники. То есть, в каналах данного типа вся сила сосредоточена в руках посредников и лидерами каналов становятся именно они. Для того чтобы предотвратить это, производитель должен выстроить свою систему, а также осуществлять дистрибуцию на уровне розничных торговцев, и эта деятельность должна поддерживаться посредством систем маркетинговых коммуникаций (рекламные кампании и т.д.).

А при использовании косвенного короткого маркетингового канала с целью доставки произведенной продукции до потребителей, наблюдается превосходство постоянных расходов. Дело в том, что для построения этой деятельности и отношений в данной сфере, производителю понадобятся торговый центр, место для оптовой продажи, склад, транспортные средства, а также создание необходимых коммуникаций, будут неизбежны расходы на приобретение необходимой информации, и для претворения всего этого в жизнь производителю понадобится крупная организационная структура. А это, в конечном итоге, приведет к большим затратам производителя. Кроме того, следует учитывать, что для производителя (или фирмы, занимающейся импортом продукции), желающего использовать подобный маркетинговый канал, вне зависимости от вида продукции, необходимо будет доставлять товар тысячам торговых объектов, занимающихся розничной торговлей. Все это создает необходимость наличия многочисленного торгового персонала и транспортных средств. Как видно, для доставки произведенной продукции до потребителей использование косвенного короткого маркетингового канала требует от этого производителя крупных финансовых вложений. Несмотря на это, в сравнении с длинным маркетинговым каналом, где имеется большее число торговых посредников (крупные и мелкие оптовики, и т.д.), контроль над маркетинговым каналом со стороны

предприятия производителя бывает более интенсивным. В связи с тем, что основную роль в управлении каналами данного типа играет производитель, сила в канале и лидерство, связанное с этим, тоже сосредоточено в руках производителя.

В обоих случаях, то есть, при использовании как длинного, так и короткого канала, будет существовать точка равенства объема продаж длинного и короткого канала. Если в случае использования обоих каналов при определенных равных затратах объем продаж будет одинаковым, тогда без сомнения следует отдавать предпочтение короткому каналу. В противоположном же случае, то есть когда для достижения определенного объема продаж будет расходоваться больше финансовых средств, это будет означать, что при данных расходах объем продаж не находится на желаемом уровне. В этом случае, чтобы избавиться от многих постоянных затрат, выбор длинного канала будет считаться более целесообразным решением.

Отсюда можно понять, что мелкие предприятия для доставки товара потребителям должны использовать длинный канал. Ибо для инвестирования постоянных расходов и построения дистрибуционной сети, просто не будет хватать объема продаж, осуществляемых этими мелкими предприятиями. Следует учитывать, что объем продаж в маркетинговых каналах бывает разным.

3. Производительность в маркетинговых каналах

Производительность выражает связь между ресурсами, используемыми в процессе выработки, производства или услуг. По этой причине, производительность является активным выражением ресурсов, используемых при производстве различной продукции и услуг – труда, инвестиций, сырья и материалов, энергии и т.д. Выражаясь иначе, производительность – это общая мера, показывающая, насколько хорошо функционирует экономика той или иной страны, та или иная отрасль, то или иное предприятие [6, с. 3].

В управлении маркетинговыми каналами производительность канала или дистрибуции вообще является одним из вопросов, имеющих особое значение [7, с. 215]. Производительность маркетингового канала есть основной показатель успешности этого канала и главный фактор, определяющий его эффективность.

Повышение производительности в маркетинговых каналах образует в системном виде взаимосвязи членов канала между собой и с внешней средой. Этот способ подхода определяет перформанс канала и, обеспечивая приспособленность канала к изменениям, создает благоприятную почву для его устойчивого развития [8, с. 139].

Существует четыре традиционно признанных фактора обретения успеха предприятием (в бизнесе). Каждый из этих факторов играет большую роль в обеспечении успеха предприятия и трудно сказать, что какой-либо из них является более предпочтительным по сравнению с

остальными. Потому как каждый из этих факторов имеет свойственную именно ему самому роль и удельный вес в обретении успеха предприятием на рынке. Основными факторами успеха предприятия (бизнеса) являются:

1. Перформанс продукции: то есть особенности и уровень качества, которыми обладает продукт, в сравнении с его ценой.

2. Потребительская стоимость: Это оценка потребителя (или клиента). То есть, стоимость продукции в глазах потребителя. Эта стоимость придает продукции новые дополнительные особенности и, увеличиваясь, позволяет снижать расходы на производство и качество продукции.

3. Конкурентоспособность: Конкурентоспособность может повышаться, когда в сравнении с конкурентами, изготавливающими или продающими одну и ту же продукцию потребитель, покупая товар какой-либо фирмы, имеет возможность получать большие превосходства, либо когда за счет более низких затрат производства, в сравнении с конкурентами, фирма получает возможность производить более конкурентоспособный товар. С другой стороны, для получения на рынке более конкурентоспособной позиции, фирмы могут применять наряду со стратегией низких затрат также стратегии дифференцирования и фокусирования [9, с. 44-50].

4. Эффективность организации: Показатели, определяющие эффективность деятельности организации состоят из персональных знаний, умений и навыков, организационной структуры и процесса выполнения работ в данной организации. Кроме того, такие факторы, как перформанс продукции, потребительская стоимость и конкурентоспособность являются главными, определяющими эффективность организации, факторами.

5. Производительность и эффективность маркетинговых каналов: Эффективность маркетинговых каналов и, если говорить в общем, эффективность дистрибуции, являющейся деятельностью по доставке продукции до потребителей, имеют большой удельный вес в плане успешности предприятия на рынке. Особенно в современный период, способность фирм получать преимущество как на внутреннем, так и на внешнем рынке напрямую связано с умением применять более быстрые, персональные и, с экономической точки зрения, более эффективные методы в плане удовлетворения все более растущих потребностей и желаний потребителей. В этом смысле, на сегодняшний день важность функций, которые выполняют ныне маркетинговые каналы, имеют стратегическое значение и роль с точки зрения обретения на рынке успеха отдельно взятого предприятия (формы бизнеса). В отличие от других вышеперечисленных факторов, маркетинговые каналы являются сферой прямого контакта фирм со своими клиентами.

Производительность маркетингового канала по своей сути является более широким понятием, чем просто доставка до потребителей продукции

с минимальными затратами. Производительность маркетингового канала – это критерий меры, показывающий, в какой степени этот канал проник на рынок.

Производительность маркетингового канала есть мера способности того или иного определенного канала проникнуть в процесс торговли какого-либо конкретного рынка. Поскольку члены канала – это доставляющие продукцию конечным потребителям торговые посредники, которые используют для выполнения этой функции те или иные средства и виды деятельности.

Производительность маркетингового канала вычисляется следующим образом:

$$\text{ПМК} = (\text{ДП} - \text{ДР}) / \text{ДР}$$

где: ПМК – производительность маркетингового канала;

ДП – доходы, получаемые с продаж;

ДР – дистрибуционные расходы.

Для того, чтобы производители могли использовать как можно лучшим образом маркетинговые каналы и получать выгоды от возможностей, предоставляемых этими каналами, они должны очень хорошо знать все новшества дистрибуционной сферы и факторы, являющиеся причиной этих новаций. Торговые посредники, имеющие ту или иную роль в маркетинговых каналах, играют также большое значение и в определении рыночной доли производителя. Кроме того, на рыночную долю производителя воздействуют еще и особенности, качество и цена товара, а также информированность клиента об этой продукции и успехи в этом направлении. Эти особенности очень важны при выборе марки производителем. Если предположить отсутствие сторонних воздействий (либо ситуацию, когда эти воздействия временно отсутствуют), конечные потребители, покупающие товар, принимают решение о купле под воздействием этих вышеотмеченных нами факторов. Когда дистрибуция применяется напрямую, то в связи с тем, что контроль над каналом находится в руках производителей, случаи влияния сторонних воздействий на канал весьма немногочисленны. Однако если для доставки продукции до потребителей используется длинный косвенный канал, ситуация полностью меняется и торговые посредники, получающие роль в канале, имеют возможность влиять на выбор марки и решение о покупке потребителей, а также вообще, воздействовать на долю рынка производителя. Торговые посредники, получающие роль в маркетинговом канале, воздействуют (либо хотят воздействовать) на выбор марки и решение о покупке потребителей в основном из-за трех нижеследующих причин:

1. Знания, навыки и способности торговых посредников. Несмотря на то, что один товар или одна марка может преобладать над другими, торговый посредник может не обладать умением полностью и на должном уровне преподнести потребителю это преимущество или

разницу. А это отрицательно воздействует на продажи и рыночную долю производителя.

2. Влияния конкурентов. Если посредники в канале получают большую прибыль от продажи конкурентных товаров или конкурентные производители с целью увеличения объема продаж своего товара обеспечивают посредникам дополнительную прибыль, тогда и посредники тоже будут стараться влиять на решения потребителей о выборе марки и покупках, желая изменить это в свою пользу.

3. Конфликт интересов. Из-за того, что некоторые посредники (оптовики или розничные торговцы) создают собственные марки, они видят в лице марок производителей своих конкурентов и, по этой причине, будучи ближе к клиентам, при прямом общении с ними будут стараться изменить в выгодном для себя направлении решения потребителей относительно выбора марки продукции и покупки товара, то есть в пользу своих марок и товаров.

Для того, чтобы маркетинговый канал мог обеспечивать производительность, а также для осуществления успешного управления каналом, необходимо принять в качестве образца самый лучший альтернативный канал. Например, если один оптовик или розничный торговец может осуществлять определенный самый высокий уровень существующего объема общей продажи, значит, можно предполагать выполнение такого же объема продаж (либо соответствующий этому объем) другими подобными торговыми субъектами при условии хорошей агитации и правильной системы управления. Для того, чтобы добиться на рынке самого лучшего перформанса, необходимо определить возможности каждого посредника и увеличить усилия для достижения желаемого перформанса.

Для достижения успеха в устойчивой конкурентной борьбе следует постоянно держать в центре внимания повышение производительности маркетингового канала как самый актуальный вопрос. Для повышения производительности маркетинговых каналов и повышения производительности до желаемого уровня, следует учитывать определенные факторы и развивать соответствующие стратегии. С этой целью:

1. Необходимо определить желания и нужды клиентов и ассортимент товаров, который удовлетворял бы их потребностям. Это имеет большое значение и с точки зрения доставки потребителям необходимых товаров в нужное время и в нужном количестве, а также достижения удовлетворения клиентов.

2. Клиенты должны группироваться в рыночные сегменты, которые будут обслуживаться со стороны самих производителей и посредников, действующих в канале. Учитывая разнообразность клиентских сегментов, целесообразно использовать маркетинговый канал в соответствии с каждым сегментом. Использование различных каналов

позволяет производителю увеличивать объемы продаж, расширять область рыночной деятельности, а также эффективно реагировать на нужды различных сегментов рынка.

3. Следует выбирать самого лучшего посредника в каждом маркетинговом канале, стараться повышать уровень продаж.

4. В каналах, где продажи осуществляются напрямую, повышение умения и навыков торгового персонала, а также увеличение эффективности их деятельности позволяет добиться повышения производительности канала.

4. Итоги и предложения

Самым главным вопросом в организации работы маркетингового канала является достижение выполнения дистрибуционной деятельности самым эффективным образом в рациональный период времени. Если производимый товар не будет готов там, где в нем есть необходимость, не будет готов в нужное время и в нужном количестве, то ценности этого товара для потребителя не будет никакой. В этом смысле работы, выполняемые в маркетинговом канале, служат причиной того, что продукция начинает обретать ценностную составляющую, а это, в свою очередь, позволяет добиться удовлетворенности со стороны клиентов.

Для того, чтобы обладать конкурентным преимуществом, фирмы наряду с такими вопросами, как фирмы качество продукции, производство товара в соответствии с покупательной способностью на рынке должны еще держать в центре внимания и вопрос касательно расходов по доставке товаров до потребителей (дистрибуцию). Доставка по самым оптимальным расходам произведенной продукции до потребителей является самым главным фактором, который требует ныне самого пристального внимания в сфере управления расходами предприятия. Управление дистрибуционными расходами, имеющими особую долю в совокупных расходах фирмы, а также сохранение их на определенном подходящем уровне создает предприятию дополнительное преимущество.

Маркетинговый канал, деятельность которого правильно организована, является такой сферой, где и производители, и другие фирмы, будучи членами канала, могут иметь большие преимущества и прибыль по сравнению с конкурентами. Для того, чтобы сохранить свои рыночные доли, повышать прибыль и владеть конкурентным преимуществом, фирмы обязаны стараться как можно более оптимальным образом и как можно с более оптимальными расходами доставлять продукцию до потребителей и, управляя этими расходами самым рациональным образом, добиваться эффективности того маркетингового канала, где они функционируют.

Стратегия производительности в маркетинговом канале – это такая модель функционирования, когда определяются дистрибуционные цели, политика и планы, направленные на реализацию долгосрочного повышения производительности. Для достижения успеха стратегии,

применяемой с целью повышения производительности в маркетинговых каналах, было бы целесообразно, если эта стратегия воплощала в себе отмеченные ниже вопросы:

1. должно быть дано правильно понимаемое всеми объяснение того, что представляет собой повышение производительности маркетинговых каналов, для чего оно нужно, какие работы должны быть выполнены в этом направлении и т.д.;
2. должна быть объяснена необходимость развития маркетингового канала и обоснована важность этого;
3. для достижения самой лучшей и идеальной дистрибуционной цели необходимо развивать модель маркетингового канала и альтернативы;
4. повышение производительности в маркетинговых каналах должно осуществляться планомерно, а для достижения этого должна быть определена соответствующая дистрибуционная политика.

Литература

1. Ertuğrul İ. ve Işık A.T. **Bir gıda işletmesinde ulaştırma modeli ile yeni bir dağıtım planı geliştirme.** Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Yıl:10 Sayı:14. Haziran/2008. s. 267-283.
2. Ergülen A., Kazan H. ve Kaplan M. **İşletmelerde dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli: bir firma uygulaması.** S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13. 2005. s.163-172.
3. **Ulaştırma. Dağıtım Maliyetleri ve Fiyatlandırma.** T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayını. Bireysel öğrenme modlü. Ankara 2011. 61 s.
4. Ergülen A. **İşletmelerin dağıtım stratejilerinin oluşturulması modeli: dağıtım koşullarının ağır olduğu Türkiye'deki doğu ve kuzey illeri üzerine örnek bir uygulama.** Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19 (1). 2005. s. 325-342.
5. **Ulaştırma Hizmetleri. Dağıtım maliyetleri ve fiyatlandırma.** T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayını. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Ankara 2001. 60 s.
6. Propenko J. **Verimlilik Yönetimi. Uygulamalı Elkitabı,** (Çeviren: Olcay Baykal, Nevda Atalay ve Erdemir Fidan), Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No: 476, Ankara, 2001. 339 s.
7. Novich Neil S. **Getting The Most From Distribution.** National Productivity Review, Spring, 1991. pp 215-225.
8. Baykal O. **Dağıtım Verimliliği.** Verimlilik Dergisi, Şubat, 1993, s. 139-154.
9. Porter Michael E. **Rekabet Stratejisi: Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri** (Çeviren: G.Ulubigen), Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2000. 493 s.

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Бохан Т.И.

старший преподаватель

*кафедры бухгалтерского учета и финансов, м.э.н.
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова», Минский филиал
г. Минск, Республика Беларусь*

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Современное состояние экономики, усугубление экономического кризиса, стагнация приводит к серьезному ухудшению условий ведения бизнеса, и как следствие, к снижению платежеспособности и финансовой устойчивости компаний. Перед владельцами бизнеса возникает вопрос: продолжать бизнес или продать его, а если продать – то какова его цена? Таким образом, оценка стоимости бизнеса становится все более востребованной со стороны собственников и топ-менеджеров компаний. Кроме того, стоимость компании является одним из самых важных финансовых показателей. Если стоимость компании растет, то менеджмент получает положительную оценку деятельности со стороны акционеров.

В соответствии с Федеральным стандартом «Оценка бизнеса» (ФСО №8), под бизнесом понимается предпринимательская деятельность организации, направленная на извлечение экономических выгод.

При определении стоимости бизнеса определяется наиболее вероятная расчетная величина, являющаяся денежным выражением экономических выгод от предпринимательской деятельности организации.

При определении рыночной стоимости бизнеса в соответствии с законодательством должны использоваться три стандартных подхода – доходный, затратный и сравнительный, внутри которых могут быть различные методы и варианты расчетов.

Доходный подход – это определение современной текущей стоимости будущих доходов, которые возникнут в результате использования активов и возможной дальнейшей их продажи. Данный подход акцентирует внимание на будущем компании.

Стоимость бизнеса должна быть равна сумме всех будущих выгод (или потерь) в текущей денежной оценке, которые возникнут от владения данной компанией.

Доходный подход в оценке бизнеса используется заказчиком оценки для проведения оценки в случае покупки бизнеса или при его владении для определения возможных перспектив бизнеса. В рамках данного подхода может получиться отрицательное значение стоимости бизнеса.

Основными методами в рамках доходного подхода являются:

1) метод дисконтированных потоков денежных средств. Данный метод целесообразно использовать в ситуациях, когда невозможно сделать прогноз относительно стабильности доходов бизнеса или постоянных темпов их роста. Метод дисконтированных потоков денежных средств особенно успешно можно применять в оценке бизнеса, где финансовое положение компании зависит от заключенных контрактов; при оценке компаний с достаточно высокой степенью риска бизнеса; при рассмотрении возможностей слияния и поглощения компаний;

2) метод капитализации чистой прибыли предполагает, что стоимость бизнеса равна дисконтированной стоимости чистой прибыли компании при условии постоянного темпа роста прибыли;

3) метод добавленной экономической стоимости (EVA). Экономическая добавленная стоимость определяется как разность между чистой операционной прибылью после налогообложения и затратами на привлечение капитала. EVA позволяет оценить реальную экономическую прибыль при требуемой ставке доходности, которую акционеры и кредиторы смогли бы получить, вложив свои средства в ценные бумаги с таким же уровнем риска. С помощью показателя EVA можно определить стоимость компании как сумму ранее инвестированного капитала, текущей стоимости от капитальных вложений, текущих добавленных стоимостей от новых проектов;

4) метод реальных опционов является развитием метода дисконтированных чистых потоков. Реальный опцион подобно финансовому опциону представляет возможность своему владельцу использовать его в благоприятных условиях и отказаться от использования в неблагоприятных. При оценке компании, владеющей реальным опционом следует добавить его стоимость к стоимости компании. Однако метод настолько сложен в применении, что его использование ограничилось только некоторыми отраслями (недвижимость, нефтегазовая отрасль и др.).

Затратный подход акцентирует внимание на прошлом компании, и является наиболее близким к бухгалтерскому восприятию: стоимость компании должна быть равна сумме всех средств, которые были вложены в ее создание (в текущих ценах) или которые требуются для создания сегодня компании – полного аналога объекта оценки.

Основными методами в рамках затратного подхода являются:

1) метод стоимости чистых активов – стоимость компании (бизнеса) равна величине чистых активов компании;

2) метод ликвидационной стоимости – стоимость компании (бизнеса) равна величине чистых активов компании, оцененных при условии срочной распродажи;

3) метод избыточной прибыли является логическим развитием метода чистых активов, если рентабельность бизнеса отличается от среднеотраслевых показателей и/или велика роль иных, нематериальных активов. Стоимость бизнеса равна величине чистых активов компании,

скорректированной на стоимость «избыточных» активов. Результат при использовании данного метода может оказаться как выше, так и ниже величины чистых активов. Метод избыточной прибыли при оценке бизнеса обычно используется как дополнительный метод с целью подтверждения выводов, полученных в результате использования других методов.

Модель Ольсена представляет собой комбинацию метода чистых активов и метода дисконтирования будущих денежных потоков «сверхприбыли». Данный метод должен вызывать больше доверия у оценщиков, поскольку в его основе лежит стоимость чистых активов, которую достоверно можно определить прямо сейчас, а будущие денежные потоки служат лишь для корректировки результата.

Согласно этой модели стоимость компании для акционеров выражается через текущую стоимость ее чистых активов плюс дисконтированный поток «сверх»- доходов (превышение ожидаемой денежной прибыли над нормальной среднеотраслевой величиной).

$$EV_{\text{рыноч}} = NA_0 + \sum \frac{(ROE_t - ROE_{\text{среднеотр}}^a) \times NA_{t-1}}{(1 + ROE_{\text{среднеотр}}^a)^t}$$

$EV_{\text{рыноч}}$ - рыночная стоимость компании «сейчас»;

NA_0 - балансовая стоимость чистых активов «сейчас»;

t – годы;

ROE_t - рентабельность акционерного капитала компании в год t ;

$ROE_{\text{среднеотр}}^a$ - среднеотраслевая доходность акционерного капитала;

NA_{t-1} - балансовая стоимость чистых активов на конец предыдущего года.

Сравнительный (рыночный) подход акцентирует внимание на том, сколько сегодня «рынок» готов заплатить за данный бизнес. Широко применяется на практике. Согласно сравнительного подхода стоимость оцениваемой компании должна быть равна стоимости аналогичного бизнеса с учетом корректировок.

Основные методы в рамках данного подхода:

1) метод рынка капитала – основан на анализе котировок обыкновенных и привилегированных акций на открытом организованном рынке, и позволяет оценить текущую капитализацию компании. Данный метод позволяет оценить стоимость без учета контроля, то есть в интересах миноритарных акционеров;

2) метод сделок – является аналогом метода рынка капитала, отличие заключается в том, что метод сделок основан на использовании информации о заключенных сделках по покупке/продаже компаний-аналогов. Таким образом, метод сделок позволяет оценить стоимость с учетом контроля, то есть в интересах мажоритарных акционеров;

3) метод мультипликаторов. Производится сравнение с компаниями-аналогами, стоимость которых известна, посредством оценочных

коэффициентов – мультипликаторов. При выборе коэффициентов следует учитывать: отрасль деятельности компании, масштаб бизнеса, «национальные» особенности, период оценки и др.

Перечисленные выше подходы и методы оценки бизнеса позволяют учесть цели, которые ставит заказчик, чтобы можно получить максимально достоверную оценку. Применение современных методов оценки бизнеса помогает его владельцу более эффективно изучить собственный бизнес. В результате сам собственник сможет не только сделать прогноз на будущее развитие компании, но и самостоятельно выбрать тактику.

Литература

1. Герасимов, Н. Применение модели Ольсона в оценке стоимости компании / Н. Герасимов // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/value_ohlson.shtml ml. – Дата доступа: 02.11.2015.

2. Ревуцкий Л.Д. Фундаментальная ценность, фундаментальная стоимость и справедливая стоимость предприятия: понятия, показатели и методы их определения. / Л.Д. Ревуцкий// [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: <http://delovoymir.biz>. – 2012. – Дата доступа: 02.11.2015.

3. Зотов А. Как оценить свой бизнес при продаже или привлечении инвестиций/ А. Зотов/ [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/value_ohlson.shtml ml. – Дата доступа: 02.11.2015.

Будько С.А.
аспирант,

Байкальский государственный университет экономики и права

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ

Снижение уровня компенсации дохода в условиях углубляющейся несбалансированности бюджета Пенсионного фонда свидетельствует о несоответствии института пенсионной защиты современному этапу развития социально-экономических отношений. Как отмечает А.К. Соловьев, сохранение пенсионной модели, введенной в систему обязательного пенсионного страхования в 2002 г., в неизменном виде или с учетом предлагаемых изменений ставок тарифа страховых взносов в ПФР и его пропорций между индивидуальными и солидарными частями, границ базы начисления страховых взносов и даже повышения пенсионного возраста не обеспечит достижения и постоянного выполнения бездефицитности бюджета и социально приемлемого уровня жизни всех категорий пенсионеров [1, с. 57].

В этой связи развитие отечественной пенсионной системы с учетом динамики современных финансово-экономических и демографических условий

В модели величина компенсации дохода принимается целевым ориентиром и определяется социальными, демографическими и экономическими характеристиками. Т.е. ожидаемая продолжительность жизни и период трудоспособности определяют переменные модели в виде периода уплаты взносов, а темпы роста экономики и цен – уровни реальной процентной ставки и инфляции.

С учетом временной ценности денег, связанной с обращением финансовых ресурсов, представленной в модели детерминированной и постоянной реальной процентной ставкой, объем ресурсов к моменту начала осуществления потока индивидуальных равновеликих выплат может быть представлен приведенной стоимостью аннуитета пренумерандо:

$$Stw_i = \frac{PR_i \times A}{I} \times \left[1 - \frac{1}{(1+I)^m} \right] \times (1+I), \quad Stw_i = \frac{PR_i \times A}{I} \times \left[1 - \frac{1}{(1+I)^m} \right] \times (1+I), \text{ где (1)}$$

где Stw_i – объем финансовых ресурсов, необходимый для установления выплат; PR_i – уровень дохода; A – социально приемлемый уровень компенсации дохода; I – размер реальной процентной ставки, показывающей интенсивность наращивания накоплений; m – период осуществления выплат.

В условиях современных социально-трудовых отношений заработная плата выступает вознаграждением за труд, часть которого направляется работником на цели страхования социальных и пенсионных рисков. В этой связи объем сформированных ресурсов на цели управления пенсионным риском может быть определен согласно будущей стоимости аннуитета постнумерандо:

$$Stw_i = \frac{PR_i \times Rst}{I} \times [(1+I)^n - 1], \quad (2)$$

где Stw_i – объем взносов и инвестиционного дохода, сформированный в течение периода n при соответствующем тарифе; Rst – тариф взноса на цели страхования риска; n – период поступления взносов в систему; I – размер реальной процентной ставки, показывающей интенсивность наращивания накоплений; PR_i – база для начисления взноса.

Таким образом, поступление взносов в размере $PR_i \times Rst$ в течение периода n формирует объем финансовых ресурсов для осуществления регулярных выплат в размере $PR_i \times A$ в течение периода m , т.е. равенство левых частей уравнений (1) и (2) в условиях установленных параметров компенсации заработка, периода отчислений и демографически обусловленного периода выплат, позволяют определить тариф страхового взноса как функцию от уровня инвестиционной доходности:

$$Rst = \frac{A \times [(1+I)^m - 1]}{[(1+I)^{m-1}] \times [(1+I)^n - 1]}, \quad (3)$$

где Rst – тариф страхового взноса; I – размер реальной процентной ставки наращивания взносов; A – социально приемлемый уровень компенсации дохода; n – период поступления взносов; m – период

осуществления выплат.

Следует отметить, что определение тарифа по формуле (3) производится с учетом реальной ставки размещения финансовых ресурсов. В связи с этим учет инфляционного процесса, присущего современным экономическим отношениям, при определении объема финансовых ресурсов может быть осуществлен согласно следующей формуле:

$$Stw_{i,hypoth,nom} = \sum_{t=1}^n PR_i \times (1 + inf)^t \times Rst \times [(1 + I) \times (1 + inf)]^{n-t}, \quad (4)$$

где $PR_{i,t}$ – база начисления взносов в году t ; Rst – тариф страхового взноса; I – размер реальной процентной ставки, которая показывает интенсивность наращивания накапливаемой в результате взносов суммы; n – период поступления взносов; inf – постоянный уровень инфляции.

С учетом различной динамики инфляционного показателя и базы начисления взноса формула (4) принимает следующий вид:

$$Stw_{i,hypoth,nom} = \sum_{t=1}^n [PR_{i,t} \times Rst \times (1 + I)^{n-t} \times \prod_{k=1}^{n-t} (1 + inf_k)], \quad (5)$$

где $PR_{i,t}$ – база начисления взносов в году t ; inf_k – уровень инфляции в году k .

Для определения регулярной выплаты выразим размер компенсации дохода из формулы (1):

$$PR_i \times A = \frac{Stw_i \times I}{(1+I) \times (1 - \frac{1}{(1+I)^m})}. \quad (6)$$

Заменим показатель Stw_i в формуле (6) на накопленную сумму взносов и инвестиционного дохода $Stw_{i,hypoth,nom}$, определяемую по формуле (5), в результате определение первоначального размера выплаты осуществляется согласно следующей формуле:

$$P_{i,n} = \frac{Stw_{i,hypoth,nom} \times I}{(1+I) \times (1 - \frac{1}{(1+I)^m})}, \quad (7)$$

где $P_{i,n}$ – установленный размер выплаты на период m ; $Stw_{i,hypoth,nom}$ – накопленная сумма взносов и инвестиционного дохода; I – размер реальной процентной ставки наращивания взносов.

Формула (7) определяет фиксированный размер выплаты в течение периода m исходя из объема имеющихся финансовых ресурсов, который подлежит регулярной индексации в соответствии с уровнем инфляции. Для поддержания ликвидности модели, т.е. достаточности финансовых ресурсов для обеспечения выплат, оставшаяся после резервирования части средств на обеспечение выплат сумма финансовых ресурсов в размере $(Stw_{i,hypoth,nom} - P_{i,n})$ в периоде $(n+1)$ должна быть размещена под уровень доходности I с инфляционной корректировкой, т.е. с доходностью $(1 + I) \times (1 + inf_{n+1})$.

Объем финансовых ресурсов к моменту завершения инвестиционного периода $(n+1)$ составит:

$$Stw_{i,hypoth,nom,n+1} = (Stw_{i,hypoth,nom} - P_{i,n}) \times (1 + I) \times (1 + inf_{n+1}).$$

Размер выплаты на очередной период может быть определен согласно

одной из следующих формул:

$$P_{i,n+1} = \frac{Stw_{i,hypoth,nom,n+1} \times I}{(1+I) \times \left(1 - \frac{1}{(1+I)^{m-1}}\right)} \text{ или}$$

$$P_{i,n+1} = P_{i,n} \times (1 + inf_{n+1}).$$

В период осуществления выплат соответствие показателя инфляции, закладываемого в ставку номинальной доходности размещения, уровню индексации выплаты является условием обеспечения ликвидности рассматриваемой модели в течение предполагаемого периода выплат.

Заметим, что в условиях установления единого тарифа на основании усредненного значения периода выплаты достижение эквивалентности для отдельных социально-демографических когорт осуществляется путем дополнительной дифференциации размера выплаты на основании конкретного для группы значения периода ожидаемой продолжительности жизни.

Организация обязательного пенсионного страхования России в соответствии с рассматриваемой моделью устанавливает целевое размещение взносов и реинвестирование дохода и обеспечивает формирование необходимых ресурсов для поддержания в долгосрочной перспективе сбалансированности страховой системы в целом и реального размера отдельных выплат на уровне современных социальных стандартов.

Литература

1. Соловьев А.К. *Актuarный прогноз долгосрочного развития пенсионной системы России / А.К. Соловьев // Финансы. — 2012. — № 5. — С. 57-63.*

Гамукин В.В.

Тюменский государственный университет, к.э.н., профессор

ТРАЕКТОРИИ БЮДЖЕТНОГО РИСКА

Сегодня, как никогда в новейшей Российской истории, на всех уровнях власти и управления становится ясно, что бюджет в силу своей многомерности относится к потенциально опасной системе, т.е. системе, способной генерировать самостоятельные риски или мультиплицировать внешние риски. Интегральная оценка бюджетного риска должна проводиться только после введения некоторых аксиоматических ограничений:

1. *Анализ отдельного риска будет представлять относительно более простую задачу, чем анализ группы рисков.* Это происходит из-за ограниченности воздействия рисков факторов на объект прогнозирования. Единичный риск формируется определённым ограниченным набором факторов. Эти факторы могут быть идентифицированы с высокой степенью точности. После этого, имея возможность их формализации, можно построить относительно простую

модель зависимости изменения риска от данных факторов на перспективу. Такой алгоритм является стандартным и применяется во всех случаях, когда необходимо спрогнозировать динамику простой модели.

2. *Оценка влияния одного риска требует его выделения из группы рисков.* Выполнение этого требования предполагает решение более сложной задачи, чем та, что описана выше. Речь идёт о моделировании сети рисков, в которой имеется возможность выделения отдельного риска с целью его индивидуального прогнозирования. Решение такой задачи усложняется пропорционально усложнению системы отношений в группе рисков. При системе, включающей, например, 15 рисков, мы получим как минимум 105 парных или 210 направленных связей, когда один риск влияет. Даже если рассматривать только простые ненаправленные связи, то при комбинировании по 3 риска в подгруппе число комбинаций будет 455. А если подгруппы будут по 7 или 8 рисков, то число комбинаций будет на порядок больше, а именно 6435. Этот показатель ещё более динамичен при анализе рисков, составляющих бóльшее количество в группе. Например, если использовать систему рисков, предлагаемую в работе (Зотова А.И, 2014 стр. 24-25), состоящую из 35 рисков, то получим более 4,5 миллиардов (!) простых комбинаций групп из 17 рисков. Поэтому следует быть крайне осторожным как при определении всей совокупности рисков, не создавая их избыточного количества при классификации, так и при группировке их в подгруппы для анализа связей.

3. *Исследование риска, выделенного из группы, предполагает знание о его взаимосвязях.* Отмеченное выше многообразие вариантов предлагает предварительное решение задачи по правильному ограничению набора рисков, входящих в анализируемую группу или подгруппу. Существование одного изолированного риска можно представить только теоретически, т.к. в реальной ситуации оценка его статического состояния и тем более перспектив развития будет постоянно корректироваться в зависимости от других рисков. Это означает, что анализ отдельного риска почти всегда предполагает условность его исключения из совокупности.

4. *Оценка отдельных рисков, проведённая в изоляции с другими рисками, будет менее точной, чем оценка всей совокупности рисков.* Такое ограничение предполагает агрегирование рисков в систему в качестве обязательного этапа исследования. В противном случае самая тщательная оценка всех отдельных рисков не будет точной с точки зрения итоговой эффективности измерения рисков. Этот эффект по своему методологическому существу является эмерджентным, когда в результате взаимодействия компонентов получаемый результат отличается от суммы этих компонентов. В данном случае совокупность рисков гарантированно обеспечит такой эффект, т.к. содержание каждого отдельного риска будет генерировать возможности для интенсификации или подавления других рисков.

Все эти 4 утверждения могут показаться противоречивыми, т.к.

одновременное следование им в практическом смысле является затруднительным. Тем не менее, они укладываются в традиционные представления о сложной системе. Чем сложнее система, тем сложнее анализ её компонентов и выявление верных принципов её работы.

Используя в качестве приоритетного утверждение о простоте исследования каждого выделенного риска по отдельности, получаем три группы сценариев (табл. 1). Первую группу представляют элементарные сценарии, согласно которым риски разных уровней будут анализироваться сами по себе без учёта взаимных связей. Во второй группе сценариев связям между рисками будет уделено больше внимания. Поскольку предполагается рассматривать их по восходящей линии от индивидуальных рисков к итоговому, такие сценарии будут называться композиционными. Наконец, в третью группу сценариев попадают варианты с анализом связей, но уже по нисходящей линии от итогового риска к индивидуальным. Поэтому они названы декомпозиционными.

Табл. 1. Свод различных сценариев определения бюджетного риска.

Элементарные сценарии	Композиционные сценарии	Декомпозиционные сценарии
1) Расчёт индивидуальных рисков	4) Композиция индивидуальных рисков в группы	7) Декомпозиция групповых рисков в индивидуальные
2) Расчёт групповых рисков	5) Композиция групповых рисков в итоговый	8) Декомпозиция итогового риска в групповые
3) Расчёт итогового риска	6) Композиция индивидуальных рисков в итоговый	9) Декомпозиция итогового риска в индивидуальные

Всего получается 9 вариантов сценариев, группируемых в 3 категории по 3 варианта в каждой. Стройность системы позволяет мысленно охватить всю картину, т.к. в каждом случае переход от одного варианта к следующему происходит по одинаковому принципу. Различается только степень взаимосвязи между рисками (первый против второго и третьего) и направление взаимосвязи (второй против третьего).

Стоит отметить универсальность использования такой техники анализа, которая позволяет заранее систематизировать все возможные вариации исследования и применять их последовательно, выбирая в каждом конкретном случае оптимальную для него комбинацию.

Проведем рассмотрение на примере сценария 1, который предполагает возможность оценки каждого отдельного риска на основе показателей нескольких предыдущих лет с последующим прогнозом этого риска на перспективу.

Как уже обсуждалось выше, это самый простой с технической точки

зрения сценарий. Для его применения достаточно разработать некую универсальную систему рисков. После чего адаптировать её к условиям конкретного бюджета, используя, например, традиционный для таких сложно формализуемых объектов метод экспертных оценок. Затем приступить к анализу каждого отдельного риска, вошедшего в совокупность.

Практическое применение сценария 1 видится в возможности с его помощью проводить фрагментарный анализ бюджетной ситуации на перспективу в случае, когда нет необходимости исследовать её комплексно. Например, такой способ будет полезен при анализе риска коррупции, как изолируемого фактора, который можно отделить от всех прочих рисков и изучить его влияние на прогнозный бюджет отдельно (Зенюк Д.А., 2014). Аналогичный независимый анализ можно провести по любому количеству выбранных рисков с привлечением разных групп специалистов, что также является преимуществом применения, т.к. позволяет существенно сэкономить время перед принятием бюджета (Френкель А., 2012), (Лойтер Е.А., 2011), (Муравьев С.Р., 2011), (Фомина Е.А., 2014).

Основное преимущество данного сценария заключается в доступности его применения для практической оценки бюджетного риска. Агентам привычнее использовать простые инструменты в своей работе. Помимо этого, распределение рисков по отдельности позволяет учесть ведомственную разобщённость агентов. Зачастую даже классификация рисков предполагает учёт этой специфики, заранее распределяя иски по принадлежности к определённым департаментам администрации региона или муниципалитета. С точки зрения управляемости рисками это не является бесполезным, т.к. своего рода «закрепление» рисков за департаментами позволяет рассчитывать на положительные тенденции по сокращению рисков, поскольку традиционно ответственный за бюджет департамент финансов не имеет достаточно полномочий для этого.

Литература

1. Зенюк Д.А., Малинецкий Г.Г., Фаллер Д.С. Имитационная модель коррупции в иерархических системах // Компьютерные исследования и моделирование. - 2014 г. - №2: Т. 6. - стр. 321-329.

2. Зотова А.И., Кириченко М.В., Коробко С.А. Риск-ориентированный подход к организации бюджетного процесса на субфедеральном уровне // Финансы и кредит. - 2014 г. - №39(615). - стр. 21-29.

3. Лойтер Е.А. Риски на различных стадиях бюджетного процесса в Российской Федерации // Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2011 г. - №1. - стр. 19-28.

4. Муравьев С.Р. Формирование системы управления бюджетными рисками на уровне субъекта Российской Федерации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2011 г. - №23. - стр. 40-46.

5. Фомина Е.А., Ковальская Ю.В. Риск-анализ доходов и расходов

территориальных бюджетов Республики Башкортостан // Финансы Башкортостана. - 2014 г. - №1. - стр. 49-53.

6. Френкель А., Мальцева И. Анализ рисков бюджетной системы России в долгосрочной перспективе // Экономическая политика. - 2012 г. - №5. - стр. 139-153.

Скобельцев Н.В.

*аспирант кафедры «Оценка и управление собственностью» ФГБОУ
ВО "Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации"
г. Москва, РФ*

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ ПРИ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (НА ПРИМЕРЕ Г.МОСКВЫ)

Актуальность проблем связанных с изъятием земельных участков, в том числе, определения выкупной цены земельных участков и жилых построек, обусловлена возрастающей потребностью общества в размещении объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры федерального и муниципального значения на плотно заселённых городских территориях, таких как Москва и Московская область.

Оценка для целей возмещения убытков при изъятии земельных участков для государственных нужд является сейчас актуальной проблемой, так как любые крупномасштабные инфраструктурные и девелоперские проекты связаны с необходимостью изъятия земельных участков и улучшений на них у собственников или с прекращением прав на объекты недвижимости у арендаторов. Примеров можно привести достаточно много. Это и изъятие земельных участков в Сочи в целях размещения олимпийских объектов федерального значения и прекращение прав на земельные участки и улучшений на них по трассам прохождения четвертого транспортного кольца в Москве, ЦКАД в Московской области, трассы Москва – Санкт-Петербург, строительство инфраструктурных объектов на территории «новой» Москвы.

В связи с необходимостью размещения объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территориях встает проблема определения рыночной или выкупной цены, земельных участков и находящихся на них объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд, законодателем были внесены изменения в ряд законов затрагивающих решение вопросов изъятия и резервирования земель. Изменения коснулись Земельного и Градостроительного кодексов, правил землепользования и застройки крупных городов России. Также был принят ряд новых законов, наряду с недавно принятым Федеральным законом «О внесении изменений в

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».[2] Данный закон регулирует важные вопросы связанные с изъятием недвижимого имущества: определение органов, принимающих решение об изъятии и лиц уполномоченных обращаться с ходатайством об изъятии, выявление лиц – правообладателей при изъятии земельного участка, порядок подготовки и заключения соглашения об изъятии, вопросы, касающиеся особенностей определения размера и способов возмещения за изымаемый земельный участок.

В соответствии с п.5. ст. 56.8 Земельного кодекса РФ в редакции от 29.06.2015 г [1], в целях определения размера возмещения рыночной стоимости земельного участка, право частной собственности на который подлежит прекращению, или рыночная стоимость подлежащих прекращению иных прав на земельный участок определяется исходя из разрешенного использования земельного участка на день, предшествующий дню принятия решения об изъятии земельного участка.

В случае, если до указанного дня разрешенное использование земельного участка изменено для строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для строительства, реконструкции которых осуществляется изъятие, рыночная стоимость земельного участка или рыночная стоимость прекращаемых прав на земельный участок определяется исходя из разрешенного использования, установленного до указанного изменения.

Планируемое изъятие земельного участка и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества не учитывается при определении размера возмещения.

В соответствии с п. 7 ст. 56.8 Земельного кодекса РФ [1] в вышеуказанной редакции, размер возмещения определяется не позднее чем за шестьдесят дней до направления правообладателю земельного участка соглашения об изъятии недвижимости.

Ранее с учетом существовавшего срока действия решения об изъятии, рыночной стоимости, определенной в отчете и ограничительного срока определения размера возмещения (за 60 дней до направления соглашения об изъятии), при составлении отчета об оценке стоимости объекта оценки, возникала неопределенность в применении положений действовавшего законодательства при определении даты, по состоянию на которую следует определять стоимость объекта оценки при принятии решения об изъятии земельного участка, а именно:

1) Дата определения стоимости объекта оценки (дата оценки) определяется как текущая дата составления отчета об оценке в соответствии с заданием на оценку, при этом положение п. 5 ст. 56.8 Земельного кодекса РФ «на день, предшествующий дню принятия решения об изъятии земельного участка» - относится исключительно к формулировке п. 5 ст. 56.8 Земельного кодекса РФ «исходя из

разрешенного использования земельного участка» и не касается даты определения рыночной стоимости подлежащих прекращению прав на земельный участок (с п.5. ст. 56.8 Земельного кодекса РФ) [1];

2) Дата определения стоимости объекта оценки (дата оценки) определяется на день, предшествующий дню принятия решения об изъятии земельного участка, при этом положения п. 5 ст. 56.8 Земельного кодекса РФ «на день, предшествующий дню принятия решения об изъятии земельного участка» - относится непосредственно к дате определения рыночной стоимости подлежащих прекращению прав на земельный участок, а формулировкой п. 5 ст. 56.8 Земельного кодекса РФ «исходя из разрешенного использования земельного участка» следует руководствоваться как уточняющей условия определения рыночной стоимости подлежащих прекращению прав.

В целях правильного применения положений действующего законодательства оценочному сообществу требовалось разъяснить порядок определения даты, по состоянию на которую следует определять стоимость объекта оценки при принятии решения об изъятии земельного участка:

- текущая дата составления отчета об оценке в соответствии с Заданием на оценку, вне зависимости от даты принятия Решения об изъятии земельного участка;

- дата на день, предшествующий дню принятия Решения об изъятии земельного участка.

В соответствии с изменениями вступившими в силу с 1 апреля 2015 года в Земельный Кодекс оценка проводится на дату за день вступления в силу распоряжения об изъятии.

Для «новой» Москвы при расчете размера возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанная стоимость определяется на день, предшествующий принятию решения об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта федерального значения или регионального значения. [3]

Стоит заметить, что, по мнению профессиональных оценщиков: некоторые государственные структуры, данные изменения трактуют совершенно иначе, относя данную формулировку ни как было ранее - к дате оценке, а только непосредственно к виду разрешенного использования земельного участка (т. е. дату устанавливают любую по заданию на оценку согласно Федеральным стандартам оценки).

Отметим, что на данный момент департамент новых территорий г. Москвы руководствуется Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального

значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Недостаточно обоснованные различия в выкупных ценах земельных участков в рамках процедуры их изъятия для государственных или муниципальных нужд могут порождать длительные споры между собственниками этих участков и государственными органами или организациями осуществляющими выкуп земель, равно как и при предоставлении взамен изымаемых новых участков для переселения.

Чтобы разрешить спорные ситуации, возникающие при отстаивании интересов игроков земельного рынка - требуется совершенствовать законодательство, а также методическое обеспечение процедуры изъятия земельных участков; необходим анализ действующего организационно-правового механизма процедуры изъятия земельных участков для нужд государства в новой Москве на основе имеющегося опыта и предложенных новаций; изучить практику системы регулирования земельно-имущественных отношений;

Список литературы

1. Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ : в редакции от 29.06.2015 г с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.07.2015г. п. 5 ст. 56.8 ,п. 7 ст. 56.8 Справочно-правовая система Консультант Плюс: [версия].

2. Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Консультант Плюс: [версия].

3. Федеральный закон от 29.07.1998г. № 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Справочно-правовая система Консультант Плюс: [версия].

4. Закон г. Москвы от 25.06.2008г. N 28 (ред. от 24.12.2014г.) «Градостроительный кодекс города Москвы». Справочно-правовая система Консультант Плюс: [версия].

5. Волович Н. В., Щуров Н. Н. Вопросы изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Часть II // Имущественные отношения в РФ. 2011г.. № 5 (116). С. 49–50.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Деревянко В.М.,

*полковник внутренней службы, к.э.н., доцент,
начальник кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин*

*ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России
г. Воронеж, РФ*

Беспалова О.В.

*к.э.н., доцент, кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин*

*ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России
г. Воронеж, РФ*

ПРЕДПОСЫЛКИ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Разработка и внедрение системы организации эксплуатации оборудования призвана повысить эффективность функционирования производственной системы и предприятия в целом. Целесообразность процесса создания этой системы в первую очередь определяется непрерывным усложнением производственных ситуаций, складывающихся в условиях всеобщей ответственности за качество.

Поскольку каждое построение новой системы, является логичным этапом развития предшествующих ей систем, то для новой системы сохраняют свое действие принципы которые раскрываются, в закономерностях, уже существующей системы [1, с.150].

Необходимо отметить, что закономерности отражают правильность, последовательность в явлениях, относящиеся к определенному месту и времени. Проблема выявления закономерностей протекания явлений и изучение механизма их действия представляется важнейшей задачей каждой науки.

Явления организационного обеспечения качества эксплуатации оборудования относятся к теории организации производства. В ней сформулированы следующие закономерности - соответствия целям организации производства; формам и методам; характеристикам материально – технического базиса; комплексности, непрерывному улучшению; взаимному соответствию структуры системы управления характеристикам организации производства.

На наш взгляд, к основным принципам организации эксплуатации оборудования (ОЭО) вытекающим из закономерностей организации производства целесообразно отнести: целеустремленность, адекватность, адаптивность, комплексность, непрерывность, структурное соответствие. В

таблице 1 подробно изложена характеристика соответствия принципов организация эксплуатации оборудования закономерностям организации производства.

Таблица 1 - Характеристика соответствия принципов организация эксплуатации оборудования закономерностям организации производства

Закономерности организации производства	организации	Принципы организации эксплуатации оборудования
Соответствие производства ее целям	организации	Целеустремленность
Соответствие форм и методов организации производства характеристикам его материально – технического базиса	производства	Адекватность ресурсным характеристикам
Соответствие производства производственно – требованиям	организации конкретным техническим	Адаптивности
Комплексность производства	организации	Комплексность
Непрерывное улучшение организации производства	организации	Непрерывность, управляемость
Взаимное соответствие структуры системы управления и характеристик организации производства	структуры	Структурное соответствие

Закономерность организации производства «соответствие организации производства ее целям». Организационное обеспечение качества эксплуатации оборудования определяется методическим подходом на основе организационных, технических, экономических направлений отражающих внутренние цели организации эксплуатации оборудования. Эти цели направлены на бесперебойное функционирование оборудования для обеспечения своевременного и качественного выпуска готовой продукции. Данной закономерности соответствует принцип целеустремленности. Его сущность заключается в достижении процессов качества эксплуатации оборудования в условиях командной работы.

Другой закономерностью является «соответствие форм и методов организации производства характеристикам его материально – технического базиса». Согласно этой закономерности, содержание организации эксплуатации оборудования определяется особенностями и уровнем развития техники и технологии. Изменения, происходящие в технических средствах и технологии производства, ведут к переменам в содержании труда и квалификации работающих и как следствие – к изменениям в характере организации эксплуатации оборудования.

Рассматриваемая закономерность предполагает необходимость обеспечения адекватности состояния и уровня организации эксплуатации оборудования в условиях всеобщей ответственности за качество материальному базису производства.

Организация эксплуатации оборудования раскрывается закономерностью «соответствие организации производства конкретным производственно – техническим требованиям». Организация эксплуатации оборудования должна стать более гибкой, эластичной, способной быстро с минимальными затратами перестраиваться на новые формы и методы работы оборудования.

Закономерность «комплексность организации производства» как общая закономерность предполагает необходимость рассмотрения всех процессов обеспечивающих, поддерживающих, восстанавливающих протекающих в организации эксплуатации оборудования во взаимосвязи как единое интегрированное целое.

«Непрерывное улучшение организации производства» выступает важной закономерностью и ведет к непрерывному улучшению процесса эксплуатации оборудования. Изменения в существующую организацию эксплуатацию оборудования должны вноситься непрерывно по мере изменения технического базиса производства, характера выпускаемой продукции, а так же в результате создания ее новых форм и методов.

Закономерность «взаимное соответствие структуры системы управления и характеристик организации производства», рассматриваемая относительно организации эксплуатации оборудования выражается в следующем. Характеристиками эксплуатации оборудования являются организационная структура, и методы осуществления процессов которые находятся в постоянном движении. В современных условиях эти изменения требуют перемен как в системе управления, так в ее структуре. Нарушение принципа структурного соответствия приводит к разбалансированности системы.

Изложенные принципы позволяют создать основу для формирования эффективной системы организации эксплуатации оборудования (ОЭО).

Как известно, система – это множество взаимодействующих элементов находящихся в отношениях и связях друг с другом, составляющих единое целое [2, с. 67].

Систему организации эксплуатации оборудования авторы рассматривают как механизм рационального сочетания трех уровней – функционального, организационного, элементного.

На функциональном уровне раскрываются функции процесса эксплуатации оборудования.

Элементный уровень системы эксплуатации оборудования представляет отдельные элементы организации эксплуатации оборудования, которые реализуются в рамках каждой функциональной подсистемы.

Организационный уровень предполагает выделение работ по эффективной координации отдельных процедур эксплуатации оборудования в целях использования всех имеющихся ресурсов системы, обеспечения ее нормального функционирования и развития, достижения запланированного результата.

Каждый уровень системы функциональный, организационный, элементный включает в себя соответствующие подсистемы, содержание которых направлено на реализацию ее основной цели – обеспечение качества производственного процесса на основе эффективной организации эксплуатации оборудования.

На основании изложенного можно сделать вывод, что система организации эксплуатации оборудования представляет собой совокупность организационных форм, методов и правил, осуществление которых обеспечивает построение и рациональное функционирование элементов процесса эксплуатации оборудования на функциональном, элементном и организационном уровнях.

Литература

1. Горбашко Е.А. Управление качеством и конкурентоспособностью – СПб.: Изд-во: СПбФЭУ, 2005 – 210с.
2. Скрипко Л.Е. Процессный подход к управлению качеством. Учеб. пособие / Л.Е. Скрипко – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011 – 105с.

Сливинский Д.В.

к.э.н., доцент кафедры коммерческой деятельности

Фомина И.А.

*к.э.н., доцент кафедры коммерческой деятельности
Санкт-Петербургский Государственный университет
гражданской авиации
г. Санкт-Петербург, РФ*

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Анализ финансового состояния предприятия позволяет, в том числе, выявить наиболее рациональные способы использования ресурсов, сформировать структуру средств предприятия и его производственно-хозяйственной деятельности в целом. Проблема платежеспособности в современном мире весьма актуальна. От того, насколько успешно она решается, зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны в широком смысле слова, практически любого предприятия в узком смысле [1, с. 4].

На сегодняшний день, с учетом сложившейся ситуации, особенно это актуально для предприятий сферы транспорта. Транспорт во взаимодействии с динамично развивающимися телекоммуникационными

технологиями делает доступным для экономических субъектов глобальный рынок, способствует изменениям в организации и методах работы международных институтов различного профиля, активизирует международный характер производственного процесса и предоставления услуг. [2, с. 41] При этом реализация данных потенциальных конкурентных преимуществ возможна лишь при условии соответствующего финансового состояния организации. В случае, если в результате комплексного финансового анализа выявлены проблемы, все ресурсы необходимо направить на их решение, что позволит обеспечить сохранение положения организации на рынке, и лишь затем рассматривать перспективы развития.

Финансовое состояние как важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия во внешней среде определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. Поэтому можно считать, что одна из основных задач анализа финансового состояния – показать состояние предприятия для внешних потребителей, количество которых при развитии рыночных отношений значительно возрастает. [1, с. 5].

Успешное функционирование предприятий в современных условиях требует постоянного повышения конкурентоспособности продукции и эффективности производства. Одной из составляющих достижения данной цели является комплексный экономический анализ. С его помощью можно определить стратегию развития предприятия, принять обоснованные управленческие решения, определить резервы повышения эффективности производства. Подсистемой экономического анализа является анализ финансового состояния, представляющий собой всестороннее изучение финансовой отчетности, позволяющее оценить перспективы развития, в том числе, способы повышения конкурентоспособности коммерческой организации.

К основным функциям экономической деятельности принято относить информационное обеспечение управления, анализ, планирование, управление и контроль. Первые две общие функции сводятся к информационному и аналитическому обеспечению процесса принятия решений, их обеспечивает экономический анализ. Третья и четвертая функции включают управление конкурентоспособностью компании и ее продуктом.

Учитывая четкую последовательность управленческих функций, можно обозначить связь экономического, и как его части, финансового анализа, и конкурентоспособности.

Анализ финансового состояния выполняется с целью определить финансовое состояние предприятия. Выявление слабых сторон позволяет своевременно найти пути решения проблем, избежать угрозы банкротства.

При условии положительных результатов может быть принято решение о дальнейшем развитии.

Содержание финансового анализа включает:

- анализ имущественного положения предприятия;
- анализ ликвидности и платежеспособности;
- анализ финансовой устойчивости;
- оценка деловой активности;
- анализ рентабельности;
- анализ финансовых результатов.

Развивая идею о единстве эффективности и конкурентоспособности предприятия, некоторые авторы предполагают, что конкурентоспособность можно рассматривать с двух позиций: как потенциал предприятия (конкурентоспособность менеджмента) и как преимущество предприятия по сравнению с другими (конкурентоспособность деятельности).

Конкурентоспособность менеджмента включает в себя:

- структуру управления;
- культуру управления;
- технологии управления;
- функции управления;
- цели менеджмента;
- принципы менеджмента.

Конкурентоспособность деятельности формируется из:

- торговой деятельности;
- финансовой деятельности;
- организации сбыта и продвижения товара;
- организации управленческой деятельности;
- инновационной деятельности;
- социальной деятельности;
- стратегического и антикризисного управления.

Из состава обеих позиций определения конкурентоспособности видно, что финансовый анализ деятельности в итоге оказывает непосредственное влияние на конкурентоспособность как менеджмента так и деятельности.

Финансовый анализ тесно связан с конкурентоспособностью. Их взаимосвязь можно охарактеризовать как синергизм, иными словами, совокупный результат превосходит сумму отдельных эффектов.

Существует множество направлений достижения конкурентных преимуществ, наиболее общие из них:

- лидерство в издержках (себестоимости продукции)
- дифференциация продукции
- фокусирование (концентрация)
- ранний выход на рынок

• синергизм [3, с 88]

Таким образом, взаимосвязь финансового анализа и конкурентоспособности можно охарактеризовать как определенное взаимодействие: результаты финансового анализа помогают принимать обоснованные решения о развитии или восстановлении состояния компании, повышении конкурентоспособности для продвижения на рынке, а повышение конкурентоспособности, в свою очередь, способствует улучшению финансового состояния коммерческой организации.

Литература

1. Гундина Н.М., Леу А.Г. Влияние финансового состояния предприятия на его конкурентоспособность. Научный журнал НИУ ИТМО Серия «Экономика и экологический менеджмент» Выпуск 2(9) 2011. 50 с.
2. Семин П.А., Харламов А.В. Транспортная интеграция в СНГ: состояние, проблемы, механизмы развития. Монография. СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 139 с.
3. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие /Под ред. проф. А.П. Градова. — СПб.: Специальная литература, 2008.-360с.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Матрошилова М.С.,

Студентка 4 курса,

Кубанский Государственный Технологический Университет

г. Краснодар, РФ

Александрова Ж.П.

Руководитель доцент, к.с.н

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ

Самое древнее правила страхования, дошедшее до настоящего времени, изложено в одной из книг Талмуда и заключалось в следующем: если у одного из погонщиков ослов гибло животное, остальные погонщики должны были выделить ему взамен другого осла. Сохранились также изданные царем Вавилонии Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) законы, отразившие характерные черты страхования времен рабовладельческого общества. В них предусматривалось заключение соглашения между погонщиками и купцами о совместном несении убытков, которые могли случиться в пути в результате нападения разбойников, падежа верблюдов, краж и т.п. В Древней Греции на острове Родос в 916 г. до н.э. был принят правовой акт, содержащий систему распределения ущерба на случай кораблекрушения, т.е. речь шла о взаимном страховании. Многие из принципов, изложенных в этом документе, действуют в страховании и в настоящее время [1, 19 с.].

Личное страхование является самой старой формой, которая прошла очень длительный период развития. И за это время в литературе появилось очень много различных мнений.

В настоящее время личное страхование - это форма защиты физических лиц от рисков, угрожающих жизни, трудоспособности, здоровью человека. Данный вид страхования сочетает рисковые и сберегательные функции, при котором временно свободные средства, аккумулированные в страховом фонде, служат для страховой организации источников инвестиций, а для страхователя - источником капитализации взносов.

Так же личное страхование включает в себя и дополняет обязательное медицинское страхование и направлено на расширение уровня социального обеспечения [2, 90 с.].

Основной предпосылкой, обусловившей появление социального страхования, была и остается рисковая природа человеческого существования. Процесс воспроизводства человека подвержен рискам прерывания на физиологическом, экономическом и социальном уровнях.

Организация социального страхования базируется на ряде принципов, которые определяют ее эффективность, возможность адаптации к экономическим изменениям и подконтрольность:

1) социальное страхование является обязательным для всех граждан и регулируется государством;

2) обязанность по уплате взносов на социальное страхование несут совместно работники и работодатели с привлечением, при необходимости, финансовых средств государства;

3) размер фондов социального страхования соответствует той степени защиты, которая необходима населению;

4) социальные выплаты определяются размерами, сроками и другими условиями уплаты страховых взносов;

5) право на получение социальных выплат определяется фактами уплаты взносов и наступления социального риска без дополнительной проверки нуждаемости в доходе [3, 41 с.].

В настоящее время при нестабильности экономики, высокой инфляции и большим количеством налогов у населения и организаций не хватает денежных средств и поэтому личное страхование теряет свое место в экономике и, как следствие, разрушается система как краткосрочного, так и долгосрочного страхования. Поэтому необходимо развивать рынок страховых услуг и в итоге была разработана «Стратегия развития страховой деятельности в РФ до 2020 года». Одним из ее инструментов является финансовая и техническая оценка подлежащих страхованию объектов и рисков, размер вреда, причиненного в результате наступления страхового случая и т.д.

Рисунок 1- Классификация личного страхования

Для анализа страхового рынка необходимо привести ряд показателей, необходимых для ее оценки, приведенной в таблице 1 [4].

Таблица 1 - Характеристика страхового рынка РФ за 2012-2014 гг.

Показатели	Годы			Абсолютные отклонения, тыс. руб.		Темпы роста, %	
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г. от 2012 г.	2014 г. от 2013 г.	2013 г. к 2012 г.	2014 г. к 2012г.
Страховые компании всего, ед.	469	420	411	-49	-9	89,5	87,6
Размер уставного капитала, млн. руб.	198644	198200	219500	-444	21300	99,7	110,5
Страховая премия (взносы) всего, млн. руб.	811025	896922	987800	85897	90878	110,6	121,8
Страховая премия по личному страхованию, млн. руб.	182410	162100	178100	-20310	16000	88,8	97,6
Количество заключенных договоров, млн. шт.	140,7	137,3	157,3	-3,4	20	97,6	111,8

Важной составляющей динамики и текущего состояния рынка страховых услуг является страховая премия и выплата. Одной из причин увеличения страховой премии является увеличение объема обязательного личного страхования военнослужащих, в результате чего объем премии вырос на

21,8 % в 2014 г. по сравнению с 2012 г. Но в свою очередь уменьшилась страховая премия по личному страхованию на 4310 млн. руб. из-за сокращения выдачи кредитов населению вследствие снижения активности взаимодействовать с банковской сферой в условиях современной ситуации в экономике. По данным Всероссийского союза страховщиков, около 80-85 % взносов и 90-95 % выплат по личному страхованию (кроме страхования жизни) приходится на добровольное медицинское страхование, а 15-20 % взносов и 5-10 % выплат – на страхование от несчастного случая [5].

Анализируя ключевые показатели страхового рынка, на 2014 год прослеживается тенденция оттока страховых компаний, и на этот год приходится около 411 компаний, что на 12,4 % меньше, чем в 2012 году, эта динамика оказывает не здоровое влияние на состояние экономики и инвестиционного потенциала страны. Стоит отметить, что в Краснодарском крае в 2014 году действовало 133 страховых компаний, а в 2013 году на 5 или 4 % компаний меньше, что свидетельствует о положительных сдвигах в данном регионе России [4].

Рисунок 2 - Прогноз развития личного страхования до 2020 г.

Перспективы развития личного страхования весьма оптимистичны и до 2020 года будет происходить его рост, так как именно страхование способствует защите интересов населения и в том числе их безопасности как жизни, здоровья, так и в финансовых вопросах.

Одной из проблем в области личного страхования является отсутствие накопления у населения, а также высокий уровень инфляции и высокие ставки в банковских депозитов, высокие налоги, отсутствие инвестиций. Поэтому основными приоритетами совершенствования личного страхования в России должны стать:

- 1) оптимизация налоговой нагрузки;
- 2) увеличение страхового интереса у граждан;
- 3) разработка новых условий добровольного личного страхования для стимулирования ее привлекательности для населения;
- 4) установление экономической стабильности в стране;
- 5) повышение уровня доверия страхователей;
- 6) развитие культуры у населения в области страхования.

Мероприятия в рамках «Стратегии развития страхового рынка до 2020 года» направлены на развитие института страховых брокеров и страховых агентов, повышение ответственности посредников за качество предоставляемых услуг, повышение доступности страховых услуг, для увеличения доверия граждан планируется проведение просветительской и разъяснительной работы и др. Для реализации мероприятий по совершенствованию личного страхования также необходимы законодательные меры в сфере страхования.

Литература

1. Страхование: Учебное пособие/ И.А. Сударикова.-Саратов: СГСЭУ, 2012.-134 с.
2. Страхование: Учебное пособие/В.А. Щербаков, Е.В.Костяева.- М.: КНОРУС, 2012.

3. Страхование: Учебное пособие. П.Д.Китайгородский .2012.- 127с.
4. Росгосстрах: «Обзор основных итогов развития страхового рынка РФ за 2014 год.» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fa.ru/chair/priklsoc/Documents/2014_I_M.pdf.
5. Страховые новости- АСН [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.insur-info.ru/statistics>. (дата обращения: 05.10.15 г.)
6. Стратегия развития страховой деятельности в РФ до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 1293-р [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.klerk.ru/boss/articles/343309/> (дата обращения: 05.10.15 г.)

Мохаммад Тарик Жассим Мохаммад

страна Ирак,

*Тульский государственный университет, г. Тула
экономический факультет, кафедра финансовый менеджмент,
специальность финансы и кредит*

Диссертант на соискание ученой степени: магистр экономики

К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЗДАНИЮ МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация

Статья посвящена проблеме формирования методик управления денежными потоками в организациях, оптимизации денежных потоков в деятельности предприятий при помощи анализа денежных потоков. Определяются методы повышения эффективности денежных потоков по операционной деятельности. Делается вывод о том, что одной из важнейших проблем, сегодня стоящих перед российскими предприятиями, является проблема эффективного и гибкого механизма управления денежными потоками. При переходе к рыночным условиям руководители российских предприятий оказались не совсем готовы обеспечить эффективность самого производственного процесса и процессов его обслуживающих, таких как финансовые потоки, учитывать риски, присущие деятельности любого экономического субъекта в рамках рыночных отношений. Недооценка важности обеспечения эффективности денежных потоков влияет на рентабельность производства и в конечном итоге на его конкурентоспособность, а недооценка фактора риска способна разбалансировать деятельность предприятия, привести к существенным потерям и подорвать его финансовую устойчивость.

Ключевые слова: денежные потоки, управление, оптимизация, денежные средства предприятия.

Abstract

The article is devoted to the formation methods of cash flow management in organizations to optimize cash flows of enterprises using cash flow analysis. Defines methods to increase the efficiency of cash flows from operating activities. The conclusion is that one of the major problems now facing the Russian companies is the problem of an effective and flexible mechanism for cash management. In the transition to market conditions of the heads of Russian enterprises were not quite ready to ensure the efficiency of the production process and the process of service, such as financial flows to take into account the risks inherent in any economic activity within the subject of market relations. Underestimating the importance of ensuring the effectiveness of the cash flow impact on profitability and, ultimately, its competitiveness and the underestimation of risk factors unbalance the activity of the company is able to lead to substantial losses and undermine its financial stability.

Keywords: cash flow management, optimization, and enterprise funds.

Одной из проблем анализа движения денежных средств является определение размера их притока, достаточного для финансового благополучия компании. Анализ достаточности размера денежных средств целенаправлено проводить прямым методом. Условием денежной стабильности по этому способу, таким образом, признается такое соотношение притоков и оттоков средств в рамках текущей деятельности, которое также обеспечивает прирост денежных ресурсов, достаточное для осуществления инвестиций. Однако этот способ, мягко говоря, не открывает связи меж приобретенным финансовым результатом и движением денежных средств на счетах компании. При косвенном методе денежный итог преобразуется при помощи ряда корректировок в величину конфигурации денежного потока за анализируемый период. Очень хочется подчеркнуть то, что косвенный метод позволяет, наконец, узнать, достаточно ли приобретенной прибыли для обслуживания текущей деятельности, также установить предпосылки расхождения величины приобретенной прибыли и наличия денег.

В итоге использования прямого либо косвенного способа анализа денежных потоков можно также оценить степень обеспечения организации финансовыми активами, найти источники поступления и направления их использования, установить потенциал организации в качестве плательщика текущих долгов и предсказывать достаточность средств для развития текущей, инвестиционной и также финансовой деятельности. Необходимо отметить то, что на базе этих результатов проводится выбор наилучших форм их организации с учетом всех условий и особенностей хозяйственной деятельности компании, а потом разрабатываются планы поступления и расходования денежных средств в перспективе с целью обеспечения неизменной платежеспособности.

В рамках факторного анализа денежных потоков изучают динамику разных коэффициентов при исследовании их отклонений от плановых либо базисных значений. Также предполагается, что это позволит, наконец, выявить положительные и отрицательные тенденции, отражающие качество управления денежными потоками, также организовать нужные мероприятия для оптимизации управления финансовыми средствами.

Коэффициентный анализ также является неотъемлемой частью анализа денежных потоков. И с его помощью изучаются уровни и их отличия от плановых и базовых значений разных как бы относительных характеристик, характеризующих денежные потоки, также рассчитываются коэффициенты эффективности использования финансовых средств организации. И действительно, принципиальным моментом в коэффициентном методе анализа является исследование динамики разных коэффициентов, позволяющее, наконец, установить положительные и отрицательные тенденции, отражающие качество управления денежными потоками организации, также организовать нужные мероприятия для внесения соответственных корректировок по оптимизации управленческих решений в процессе хозяйственной деятельности.

Одним из принципиальных характеристик, определяющих достаточность создаваемого организацией чистого денежного потока с учетом финансируемых потребностей, является коэффициент достаточности чистого денежного потока. И действительно, коэффициентный метод в анализе финансовых потоков применяется для исследования уровней и их отличия от плановых и базовых значений разных относительных характеристик, характеризующих денежные потоки; эффективности использования финансов организации; анализа динамики разных коэффициентов, позволяющего установить, таким образом, положительные и отрицательные тенденции. Известно, что данные процедуры позволяют отразить качество управления денежными потоками организации, проводить необходимые мероприятия для внесения соответственных корректировок по оптимизации управленческих решений. [2, с.279]

Оценка сбалансированности денежных потоков во времени наконец исходит из аспекта минимизации вероятных отклонений (колебаний) значений притока и оттока денег. Очень хочется подчеркнуть то, что для установления степени синхронности (сбалансированности) денежных потоков за анализируемый период употребляется корреляционный анализ, который позволяет также выявить риск неплатежеспособности и наличие излишка или недостатка денежной массы.

Для анализа платежеспособности организации принципиально изучать и предсказывать движение денежных средств, выявлять источники получения денег и главные направления их расходования. Так отчет о

движении денежных средств дает информацию о денежных потоках организации, отражающую источники притока денег и направления их использования. Отлично организованные денежные потоки организации являются важным симптомом ее «финансового здоровья», предпосылкой обеспечения устойчивого роста и получения больших конечных результатов ее деятельности в целом.

В согласовании с российскими правилами в отчет о движении денег включается информация о наличных и безналичных потоках организаций. Вся информация о денежных потоках приводится в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные потоки от текущей деятельности, таким образом, содержат в себе:

- поступления от продаж покупателям;
- поступления от сдачи имущества в аренду, роялти, гонорары, комиссионные и остальные доходы;
- платежи поставщикам материалов, товаров, работ и услуг;
- оплата труда работников, включая платежи в их пользу третьим лицам;
- платежи налога на прибыль, если конечно они не связаны с финансовой либо инвестиционной деятельностью;
- поступление процентов по дебиторской задолженности.

Денежные потоки от инвестиционной деятельности - это:

- платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам связанные с внеоборотными активами;
- уплата процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость актива;
- платежи в связи с приобретением (продажей) акций в остальных организациях;
- предоставление займов иным лицам и их возврат;
- дивиденды и подобные поступления от долевой роли в остальных организациях.

Денежные потоки от финансовой деятельности - это:

- денежные вклады собственников (участников), поступления от выпуска акций;
- платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом акций;
- уплата дивидендов и других платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников);
- поступления от выпуска облигаций, векселей и остальных долговых ценных бумаг;
- получение (возврат) кредитов и займов от остальных лиц.

Одним из критериев осуществления обычной жизнедеятельности организация, вообще то, является обеспеченность хорошим объемом денег. Для принятия правильных управленческих решений нужны периодический детализированный анализ и оценка денежных потоков организации.

Целью анализа денежных средств является получение нужного объема их характеристик, дающих объективную, точную и своевременную характеристику направлений их поступления и расходования, размеров, состава, структуры, объективных и субъективных, внешних и внутренних причин, оказывающих различное влияние на изменение денежных потоков. [1, с.203]

Реализация методики анализа денежных средств имеет определенную последовательность. Известно, что на первом шаге рассматривается динамика объема формирования положительного денежного потока организации (притока денег) по отдельным источникам. Несомненно, стоит упомянуть то, что 2-ой шаг анализа заключается в исследовании динамики объема отрицательного потока организации (оттока денег), также его структуры по направлениям расходования денежных средств. На 3-ем шаге анализируется сбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков по общему объему. На четвертом шаге определяются роль показателя чистой прибыли в формировании чистого денежного потока, влияние разных причин. 5-ый шаг - это коэффициентный анализ, в процессе его рассчитываются, кроме того, нужные относительные характеристики, характеризующие эффективность использования денежных средств в организации.

Одним из основных направлений анализа денежных потоков является обоснование степени достаточности либо дефицитности формирования объема денежной массы в целом и по видам деятельности, сбалансированности положительного и отрицательного потоков по размеру и во времени. Необходимо отметить то, что этому содействует анализ денежных потоков прямым способом. Косвенный способ анализа денежных потоков позволяет раскрыть связь приобретенного конечного денежного результата и чистого денежного потока, найти влияние разных причин финансово-хозяйственной деятельности организации на чистый денежный поток, установить, какие причины сыграли более существенную роль в плане отвлечения денег и какие источники были также привлечены организацией для компенсации денежной массы.

Основные направления оптимизации денежных потоков :

- сбалансирование объемов;
- синхронизация во времени;
- максимизация чистого денежного потока.

Более, таким образом, действенными способами управления потоками являются: привлечение стратегических инвесторов; дополнительная эмиссия акций; привлечение длительных денежных кредитов; открытие «кредитной линии» в банке; продажа, кроме того, неиспользуемых внеоборотных активов; сокращение сроков предоставления коммерческого кредита покупателям и повышение по согласованию с поставщиками сроков предоставления предприятию коммерческого кредита; ускорение взыскания просроченной дебиторской задолженности; сокращение

расчетов с контрагентами наличными средствами: приобретение основных средств по договорам лизинга и др.

Активные формы управления денежными потоками дают возможность предприятию так сказать получать дополнительную прибыль, генерируемую конкретно его денежными активами. Это о действенном использовании временно свободных остатков средств в составе оборотных активов, также накапливаемых инвестиционных ресурсов для воплощения денежных инвестиций. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что высочайший уровень синхронизации поступлений и выплат денег по размеру и во времени позволяет снижать настоящую потребность компании в текущем и страховом остатках денежных активов, обслуживающих операционный процесс, также резерв вкладывательных ресурсов, формируемый в процессе проведения такого инвестирования. Таким образом, действенное управление денежными потоками компании содействует формированию дополнительных инвестиционных ресурсов для проведения денежных инвестиций, являющихся источником прибыли.

В составе отчета о движении денежных средств выделяют три главных раздела: движение средств от текущей (операционной), инвестиционной и финансовой деятельности. [7, с.174] Внедрение разных способов анализа движения денежных потоков, стало быть, позволяет корректировать политику в отношении с дебиторами и кредиторами, принимать решения по формированию материально-производственных запасов, реинвестированию прибыли, ее распределению с учетом, как заведено, реализуемой инвестиционной и финансовой политики организации. Надо сказать то, что к показателям, характеризующим уровень эффективности денежных потоков можно отнести: [4, с.112]

-коэффициент достаточности чистого денежного потока организации, который охарактеризовывает отдачу на вложенные средства;

-коэффициент эффективности потока, показывающий сколько чистого денежного потока приходится на один рубль оттока денег за анализируемый период;

-коэффициент реинвестирования, который полезен при измерении объема инвестиций в активы.

В условиях ограниченности ресурсов нужно также устанавливать за счет какого фактора количественного (экстенсивного) либо качественного (интенсивного) использования ресурсов достигнуты результаты деятельности организации. Рациональное внедрение высвободившихся денег за счет поиска резервов содействует расширению масштабов производства и росту выручки от реализации продукции, также максимизации чистого денежного потока, обеспечивающего данные темпы экономического развития организации.

Большую актуальность в современных условиях хозяйствования, вообще то, приобретает улучшение технологий управления денежными потоками компании. [8, с.71] Внедрение модели управления денежными

потоками, описывающей этапы функционального содержания деятельности по управлению потоками, позволит методом проведения ряда поочередных аналитических операций наконец-то сформировать отправную точку для создания действенной системы менеджмента компании. [3, с.55-60] Для формирования механизма действенной системы управления потоками нужно также выполнить следующие мероприятия:

- провести реструктуризацию механизма управления всей компании с целью обеспечения прозрачности бизнес-процессов.

- сформировать структуру управления с выделением центров ответственности.

- организовать функционирование финансовой службы для информирования по последующим составляющим:

- по действиям (планирование, корректировка, контроль, анализ);

- по денежным потокам;

- по объектам управления.

- разработать стандарт учета, определяющий формы и сроки предоставляемой отчетности, систему информационных потоков и т.д.

Управление денежными потоками на предприятии обязано также носить системный характер. [5, с.58-63] Основными объектами действия системы управления денежными потоками компании являются такие составляющие:

- регулирование финансового результата, т.е. определение лимитов и нормативов статей издержек, формирующих в конечном итоге себестоимость, управленческие и коммерческие расходы, распределение издержек, модель ценообразования, систему налогообложения и т.д.;

- управление активами - вид деятельности, предполагающий формирование и внедрение основных и оборотных средств компании;

- управление источниками - управление своими, заемными и мобилизованными средствами;

- управление финансовым результатом.

Отправной точкой в построении действенной модели управления денежными потоками является определение структурных подразделений, ответственных за предоставление информации, анализ, планирование, оптимизацию и контроль за денежными потоками. [6, с.55-67]

Построение действенной системы управления денежными потоками компаний обязано как раз осуществляться в согласовании с аспектами комплексности финансового управления, непрерывности планирования, его вариативности, корреляции достижения результатов и системы мотивации, унификации форм документации. Возможно и то, что внедрение модели управления денежными потоками позволит методом проведения ряда поочередных аналитических операций будет содействовать поддержанию финансового равновесия организации в процессе ее деятельности.

Литература

1. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. -М: Финансы и статистика, 2011. –С.203.
2. Бернштейн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 2011.-С.279.
3. Гуляев И.Л. Концептуальный подход к построению эффективной системы управления денежными потоками промышленных предприятий. Журнал Корпоративные Финансы 2012. № 3 (23). -С.55-60.
4. Ефимова О.В. Финансовый анализ. -М.: Бух. учет, 2011.-С.112.
5. Исаев Д.В. Информатизация корпоративного планирования и бюджетирования. Бизнес-информатика. 2013. № 1(23). -С.58-63.
6. Курилова А.А. Построение сбалансированной системы показателей как эффективного средства финансового механизма управления на предприятиях автомобильной промышленности. Журнал Корпоративные Финансы 2011 № 1 (17). -С.55-67.
7. Рогуленко Т. М. Бухгалтерский финансовый учет. -М.: ЮНИТИ, 2011. -С.174.
8. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. -М.: Изд-во «Инфра-М», 2009. -С.71.

Мхейн М.О.

*Ст. преподаватель кафедры экономических дисциплин
Буденновского филиала Институт Дружбы народов Кавказа
г. Буденновск, РФ*

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ НА СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИКУ РОССИИ

В настоящее время и в естественных науках, и в экономике ведущая роль принадлежит индивидуальным исследователям. В физике, химии, биологии они делают открытия, а в экономике, как заметил Малинво, нет. Возможно, что экономические открытия по самой своей природе должны носить краткосрочный характер. Таким открытием могло бы быть, например, обнаружение причин нынешнего спада в России и разработка эффективных мер по его преодолению. Но если период жизни изучаемого явления 4 - 5 лет, то у индивидуального исследователя слишком мало шансов на успех ^[1, с.112].

В качестве альтернативы можно представить себе следующую организацию экономических исследований, включающую базовый институт, исследовательские команды и группы советников. Базовый институт создает исследовательскую среду, включая базы данных, системы опросов экономических агентов, системы обработки информации, другие средства экономического исследования ^[2, с.254].

Исследовательская среда включает небольшое число высококвалифицированных экспертов по основным направлениям.

Институт организует исследовательские команды на ограниченный срок для решения конкретных научных задач. Группы советников создаются при органах экономического управления (например, министерствах) и крупных фирмах. Взаимодействие исследователей и советников должно обеспечить быстрое и результативное использование научных результатов.

Стоит заметить, что такие гиганты как Мировой Банк и МВФ фактически используют близкие принципы; создание своих аналитических групп стало обычной практикой для многих типов правительственных и частных организаций; широко практикуемая на западе система грантов предполагает создание проблемных исследовательских команд на сравнительно короткий срок. Иными словами, все элементы системы, схематично описанной выше, уже существуют. Нужно осознать, что экономика - необыкновенно быстро меняющийся объект, изучение которого требует особой организации ^[3, с.147].

Осознание факта кризиса экономической теории и понимание его природы особенно важно для России. Российское общество и в 1917, и в 1992гг. отчасти стало жертвой естественнонаучной формы экономического знания, веры в то, что есть источник, где найден точный и правильный ответ.

Теперь наступило разочарование. Впрочем, и сейчас еще приходится слышать ссылки на несуществующие теоретические доказательства, например, отрицательной связи между инфляцией и ростом. Для России, ищущей выхода из кризиса, особенно важно сбалансированное отношение к экономической теории. Экономисты сами должны заботиться об этом и не создавать завышенных ожиданий [4, с.321].

История теоретических поисков учит осторожности в осуществлении экономических преобразований. Радикальные преобразования, как правило, должны оставлять возможности для корректировки и, следовательно, быть протяженными во времени.

Другой аспект проблемы связан с глубокой отсталостью экономической науки в России. Речь идет об отсталости технологии, а о науке вспоминаем лишь в связи с ее тяжелым финансовым положением. Нужно признать, что в течение 80-ти лет разрыв между западными и российскими технологиями экономических исследований увеличивался. Сейчас есть надежда на его сокращение. Обновляется экономическое образование, публикуются переводы западных учебников, появляются молодые люди, получившие дипломы в западных университетах высокого уровня.

Совершенствуется, хотя и медленно, статистическая служба. Это движение в правильном направлении. Российская экономика представляет собой гигантскую лабораторию, где в течение нескольких лет происходят институциональные преобразования, требовавшие в иных странах и в иное время десятилетий.

Синтез институционализма и современной теории экономического роста - захватывающее направление исследований, которое, возможно, позволит раздвинуть рамки существующей методологии [5, с.187].

Из вышесказанного об экономической теории не следует вывод о ее бесполезности, или о том, что надо искать свои пути, не обращая внимание на достигнутое. Такой подход неизбежно приведет к бессмысленному повторению пройденного. С другой стороны, мы не должны всего лишь догонять экспресс, мчащийся в неведомую даль. Необходимо искать свои пути в сотрудничестве с мировым сообществом экономистов.

Литература

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория : учебник / Е.Ф. Борисов. – М. : Юрайт-М, 2002. – С. 384.
2. Кравченко А.И. Экономика : учебник / А.И. Кравченко. – М. : Академический Проект, 2005. – С. 512.
3. Основы экономики : учебное пособие / под ред. Д.Д. Вачугов, Т.Е. Берёзкина, Н.А. Кисляков. – М. : Высшая школа, 2003. – С. 376.
4. Абалкин Л.А. Стратегия России : взгляд в завтрашний день / Л.А. Абалкин // Экономист. – 2003. – 24 октября. – № 7. – С. 3.
5. Экономика : учебное пособие / под ред. Е.В. Красникова. – М. : Омега-Л, 2005. – С. 296.

Смирнов Владимир Владимирович

*д.э.н., проф. _Санкт-Петербургский государственный
торгово-экономический университет*

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКАЦИИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Становление инновационной экономики в России все отчетливее проявляет необходимость развития институциональной среды для включения в экономический оборот независимо от их специфики почти всех видов интеллектуальных продуктов, юридически закрепленных как интеллектуальная собственность.

В свою очередь юридическая практика признания и регистрации прав интеллектуальной собственности должна получить адекватное теоретическое обоснование экономической и социальной необходимости таких действий. Эту задачу решает экономическая теория и, прежде всего, ее институционально-социологическое направление.

С 1 января 2008 года понятие интеллектуальной собственности в российском законодательстве регулируется ст. 1225 части четвертой Гражданского кодекса РФ. Из вышеуказанной статьи следует (редакция ГК РФ с последними изменениями), что «интеллектуальная собственность» в новом понимании – это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц,

товаров, работ, услуг и предприятий. При этом в указанной статье содержится их закрытый перечень.

Четвертая часть ГК РФ вводит новое для российского права понятие – «интеллектуальные права». В соответствии со ст. 1226 четвертой части Гражданского кодекса интеллектуальные права – это широкое собирательное понятие, которое включает в себя несколько видов прав. Это исключительное право, личные имущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). Основное внимание в ГК РФ уделяется исключительному праву. Исключительное право – это использование объекта интеллектуальной собственности правообладателем, так как он считает возможным в рамках действующего законодательства.

Таким образом, основной функцией закрепленного в законодательстве института интеллектуальных прав является регулирование отношений между творцом и обществом. Через институт исключительного права общество в лице государства предоставляет творцу возможность получить заслуженное вознаграждение за творческий труд. При этом творец сам на свой страх и риск должен создавать собственную стратегию поведения на рынке, позволяющую ему занять определенное место и получить соответствующее вознаграждение. Общество в свою очередь через правовые институты должно стимулировать получение и внедрение новых знаний, необходимых для общественного развития.

Регулируемые законодательством имущественные отношения в форме распоряжения и использования объектов интеллектуальной собственности дают собственнику (правообладателю) право на доход при коммерческом использовании данных объектов. Причем в соответствии с законодательством права на интеллектуальную собственность могут вноситься в уставной капитал организации, продаваться полностью или частично, переходить по наследству, а также могут быть подарены или отданы под залог.

Важнейшим критерием с точки зрения включения интеллектуальной собственности в экономический оборот является делимость прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) от конкретного предприятия или физического лица. Права на ОИС, неотделимые от предприятия, обладают весьма ограниченной оборотоспособностью.

Таким образом, интеллектуальная собственность – это исключительные права на отчуждаемые результаты творческой деятельности. Интеллектуальная собственность в рыночной экономике, как и любая другая форма собственности:

- *во-первых*, должна обладать способностью ее присвоения и, следовательно, отчуждения;
- *во-вторых*, результаты научно-инновационной деятельности должны быть закреплены на материальном носителе, чтобы отчуждение и

присвоение прав на ОИС конкретизировали строго обозначенные структуру, формы и свойства;

- *в-третьих*, права на пользование интеллектуальной собственностью должны быть юридически закреплены и признаны.

В большинстве учебников экономической теории используется перечень из 11 правомочий собственности, предложенных английским юристом А. Оноре и используемых институционалистами. Представители институционального направления предложили также и теорию расщепления и спецификации прав собственности в виде разнообразных комбинаций (пучков) прав собственности, выбор которых зависит от интересов и целей собственника.

Точное определение (спецификация) прав собственности – это необходимое условие, определяющее эффективность хозяйственной работы. Именно спецификация заставляет экономических агентов искать наиболее эффективные решения. Четкая и ясная защита прав собственников устанавливает тесную корреляцию между их действиями и их благосостоянием.

Институциональный анализ прав интеллектуальной собственности проявляет ее общественную природу и доказывает необходимость четкой работы институтов признания, учета, оценки и регулирования движения объектов интеллектуальной собственности. В таблице 1 представлен вариант спецификации прав интеллектуальной собственности с точки зрения институционального подхода.

Распределение прав интеллектуальной собственности (спецификация) показывает, что реально институт интеллектуальной собственности будет работать при участии в экономическом обороте интеллектуальных продуктов **всех** субъектов инновационного процесса – инноваторов, инвесторов, предпринимателей, использующих инновацию, и государственных институтов регистрации и защиты авторских прав, как и прав лицензиаров и инвесторов, внедряющих новшество.

Таблица 1 – Распределение прав интеллектуальной собственности*

№ п/п	Правомочия	Субъекты права собственности			
		автор (инноватор)	инвестор	предприятие (предприниматель)	государство
1	Право владения	+			
2	Право использования	+	+	+	+
3	Право распоряжения	+	+	+	+
4	Право на доход	+	+	+	+
5	Право суверена	+			
6	Право на безопасность (защита от	+			+

	экспроприации)				
7	Право на передачу прав по наследству	+			+
8	Право на бессрочность	+			
9	Запрет использования способом, наносящим вред природе и обществу	+	+	+	+
10	Ответственность через уступку прав собственности	+			+
11	Право на защиту и восстановление прав собственности (работа соответствующих институтов (суд) и процедур)	+	+	+	+

Источник: [3, с.245]

Острые противоречия интересов, неуважение и массовые нарушения авторских прав, массовая практика «пиратства» свидетельствует об отсутствии именно устойчивой системы институтов интеллектуальной собственности (институциональной среды), согласующих интересы и поведение всех субъектов инновационных процессов.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://kodeks.systems.ru/gk_rf/gk_glava69/gk_st1226.html (дата обращения: 12.11.2015).

2. Забелина И.Н. Интеллектуальная собственность: спецификация прав, экономический оборот, оценка. Орел, 2010.

3. Смирнов В.В. Интеллектуальные организации в хозяйственном механизме инновационного развития России. Орел, 2011.

4. Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование. / В.Т. Смирнов, В.И. Романчин, И.В. Скоблякова и др. М., 2005.